

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gewaltfreie Kommunikation im Erziehungsalltag

Kartenset zur Unterstützung eines entwicklungsförderlichen
Elternverhaltens

Eingereicht von: Sandra Ayala Pérez-Lehner

Begleitet durch: Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 28.11.2014

Abstract

Ein angemessenes Kommunikations- und Interaktionsverhalten in der Eltern-Kind-Beziehung gilt als Erziehungskompetenz und wird als Basis eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens betrachtet. In der vorliegenden Masterarbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob auf den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation die elterliche Erziehungskompetenz positiv unterstützt werden und damit ein Beitrag für ein entwicklungsförderliches Elternverhalten geleistet werden kann. Die Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Watzlawick berücksichtigend, wurde ein Kartenset entwickelt, das es den Eltern ermöglichen soll, die Gewaltfreie Kommunikation in den Alltag zu integrieren. Die Analyse qualitativer Daten zeigt eine gute Handhabbarkeit der Karten im Alltag und weist auf eine Zunahme der elterlichen Responsivität hin.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Fragestellung.....	4
2.1	Vorverständnis.....	4
2.2	Heilpädagogische Relevanz.....	5
2.2.1	ICF-CY.....	5
2.2.2	Bedürfnisse kindlicher Entwicklung.....	8
2.2.3	Fazit.....	8
2.3	Forschungsabsicht.....	9
2.4	Erwarteter Nutzen.....	9
3	Theoretische Grundlagen.....	10
3.1	Definition Kommunikation.....	10
3.2	Gewaltfreie Kommunikation – Kommunikation aus der Sicht von Marshall B. Rosenberg..	11
3.2.1	Grundhaltung der Gewaltfreien Kommunikation.....	11
3.2.2	Die vier Säulen der Gewaltfreien Kommunikation.....	14
3.2.3	Feiern und Bedauern.....	20
3.3	Kommunikationstheorien – Kommunikation aus der Sicht von Schulz von Thun und Watzlawick.....	20
3.3.1	Das Vier-Ohren-Modell.....	20
3.4	Elternverhalten.....	24
3.4.1	Erziehungsstile und Erziehungskompetenzen.....	25
3.5	Fazit.....	28
4	Forschungsstrategie.....	30
4.1	Forschungsinstrumente.....	31
4.2	Forschungsmethode.....	31
4.2.1	Fragebogen.....	31
5	Projektplanung.....	32
5.1	Gestaltungskonzept.....	33
5.2	Umsetzung.....	33
5.3	Kriterienkatalog.....	34
5.3.1	Die Ebene der Elternverhaltens.....	34
5.3.2	Die Ebene des kindlichen Verhaltens.....	35
5.3.3	Die Ebene des Produktes.....	35
6	Produkt.....	37

7	Evaluation des Produktes	41
7.1	Übersichtstabelle.....	41
7.2	Fragebogenauswertung und Interpretationen	45
7.3	Rückmeldungen aus der offenen Frage	51
	<i>Fazit aus den Rückmeldungen</i>	53
7.4	Fazit der Evaluation	53
7.5	Überprüfung der Ziele	54
7.5.1	Entwicklungsziel	54
7.5.2	Ziel des Produktes	54
7.5.3	Ziel für die Eltern	55
8	Reflexion.....	55
8.1	Prozess.....	55
8.2	Produkt	56
8.3	Methode.....	57
8.4	Diskussion.....	57
9	Ausblicke.....	58
9.1	Weiterführung der Aktionsforschung	58
9.2	Mehrsprachigkeit	58
9.3	Erweiterter Kreis der Bezugspersonen.....	58
9.4	Fazit	59
10	Dank.....	59
11	Literaturverzeichnis.....	60
12	Internet.....	62
13	Tabellenverzeichnis	63
14	Abbildungsverzeichnis.....	63

1 Einleitung

Als Heilpädagogische Früherzieherin an einem Früherziehungsdienst im Kanton Aargau habe ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit den Kommunikationsstrukturen in der Familie und deren Auswirkungen auf das Kind befasst. Ausgehend von Beobachtungen in der Praxis stellte sich mir die Frage, wie die Kommunikation innerhalb der Familie verändert werden kann, um entwicklungsförderliche Bedingungen für das Kind zu schaffen und die Interaktion innerhalb der Familie zu stärken. Im Rahmen meiner Masterarbeit will ich in einer Entwicklungsarbeit einen Beitrag zur entwicklungsförderlichen Kommunikation in der Familie leisten, indem ich ein Arbeitsmaterial für die heilpädagogische Früherzieherin und für die Eltern entwickle, das auf dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg (2013) beruht.

2 Fragestellung

2.1 Vorverständnis

Meine Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bietet mir Einblick in viele unterschiedliche Familien. Oftmals berichten mir Eltern von Schwierigkeiten im Umgang mit ihrem Kind – es verweigere sich, gehorche nicht, schreie ohne ersichtlichen Grund. Nach einer umfassenden Abklärung des Kindes können sehr oft entwicklungsbedingte Gründe für die Erziehungsschwierigkeiten ausgeschlossen werden. In Gesprächen mit den Familien und im gemeinsamen Spiel mit dem Kind fällt vielmehr auf, dass die Eltern-Kind-Kommunikation nicht der Situation angepasst ist und die Bedürfnisse des Kindes nicht richtig wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich eine konfliktbehaftete Interaktion zwischen den Eltern und ihrem Kind.

In der Forschungsliteratur ist die Bedeutung des elterlichen Erziehungsstils – welcher auch den Bereich der Kommunikation und Interaktion beinhaltet – unbestritten (vgl. Reichle & Franiek, 2009). So zeigen Kinder von Eltern, die sich im Umgang mit ihrem Kind an einem autoritativen Erziehungsstil orientieren, der sich durch Wärme, faire aber feste Grenzen und Kontrolle und verständliche Erklärungshilfen auszeichnet, weniger oppositionelles und ein prosozialeres Verhalten (vgl. Papousek & von Hofacker, 2004; Reichle & Franiek, 2009). Im Weiteren ist die elterliche Responsivität als einer der wichtigsten entwicklungsfördernden Determinanten in der frühen Kindheit anzuführen. In der Praxis zeigt sich, dass sich fehlende Responsivität deutlich in der verbalen und in der nonverbalen Kommunikation manifestiert. Demzufolge ist hier einerseits die Eltern-Kind-Interaktion besonders störanfällig, und andererseits kommt ihr eine grosse Verantwortung in der frühkindlichen Entwicklung zu. Die an das Kind herangetragenen Du-Botschaften beeinflussen dessen Selbstkonzept nachhaltig. Dieses lässt sich mit zunehmendem Alter nur schwer verändern, da das Kind sich immer wieder in Situationen bringt, in denen sein Selbstkonzept bestätigt wird (vgl. Schulz von Thun, 2013).

Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ist die „Unterstützung der Entwicklung von Autonomie und Selbstgestaltung des Kindes in der Interaktion/Kooperation mit seinen Eltern/Bezugspersonen in einem sozial-emotional befriedigenden Lebenszusammenhang („sichere Basis“) durch lebensweltlich orientierte sowie interaktions- und beziehungs-fokussierte Förderangebote; Unterstützung der Autonomie der Eltern und der Familie in einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen ihnen und den Fachleuten, insbesondere mit dem Ziel, Bedingungen bereitzustellen, die es Eltern ermöglichen, wieder Vertrauen in sich und ihr Kind zu entwickeln; ...“ (Peterander,

Speck & Weiss; zitiert nach Eisner-Binkert, 2014, S. 6). Demzufolge umfasst Heilpädagogische Früherziehung nicht nur die direkte Arbeit mit dem Kind, sondern bezieht auch das System mit ein, in dem das Kind aufwächst. Diese sogenannten Umweltfaktoren sind in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) (WHO, 2012) festgehalten.

In der Praxis wird zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion oft auf das Heidelberger Elterntraining oder Marte Meo zurückgegriffen. Ersteres bietet Eltern mit Kindern bis drei Jahren Unterstützung in der Interaktion mit dem Ziel, die Sprachentwicklung des Kindes zu fördern. Um dieses Angebot Familien unterbreiten zu können, muss in der Nähe des Wohnortes der Eltern ein Kurs stattfinden. Nebst der vertrauten Heilpädagogischen Früherzieherin müssen die Eltern einer weiteren Fachperson Einblick in den Umgang mit ihrem Kind gewähren. Marte Meo bietet den Eltern eine videogestützte Beratung an. Hier müssen die Eltern zum einen die Bereitschaft mitbringen, sich in Spielsituationen mit dem Kind filmen zu lassen, zum anderen braucht die Heilpädagogische Früherzieherin eine Zusatzausbildung, die sie befähigt, diese Art von Beratung anzubieten. Darüber hinaus kämen Kommunikations- und Beziehungstherapien in Frage.

Um die Eltern bereits beim ersten Verdacht auf eine Interaktionsproblematik unterstützen zu können, braucht es ein niederschwelliges und sofort anwendbares Hilfsmittel. So können die Erziehungskompetenzen der Eltern gestärkt und langfristige Auffälligkeiten wie exzessives Trotzen oder oppositionelles Verhalten vermieden werden.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Im nachfolgenden Kapitel soll die heilpädagogische Relevanz gestützt auf das Kategoriensystem ICF-CY und die Bedürfnisse kindlicher Entwicklung für die vorliegende Entwicklungsarbeit aufgezeigt werden.

2.2.1 ICF-CY

ICF-CY ist die Abkürzung für die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Version für Kinder und Jugendliche, und ist somit eine internationale Klassifikation von Behinderungsformen. Es handelt sich um ein bio-psycho-soziales Modell, das eine Universalität beinhaltet. Es ist kontextabhängig und dient als Grundlage für eine gemeinsame Sichtweise, für eine gemeinsame Sprache. Hierbei wird jedoch nicht die Behinderung des Kindes in den Mittelpunkt gestellt, sondern vielmehr das Behindernde. Somit fördert das ICF-Modell die interaktionistische Sicht auf das Kind und unterstützt eine ganzheitliche und mehrdimensionale Erfassung seiner Lebenssituation.

Das Modell der ICF-CY hat zwei Teile. Jeder Teil umfasst zwei Komponenten, die in der folgenden Tabelle dargestellt werden:

Tabelle 1: Komponenten der ICF-CY

Teile	Komponenten	Inhalt
Funktionsfähigkeit und Behinderung	a) Körperfunktionen und Strukturen	a) physiologische Funktionen von Körpersystemen wie mentale Funktionen; sinnes-, stimm- und sprechbezogene Funktionen; bewegungsbezogene Funktionen u.a.
	b) Aktivitäten und Partizipation	b) lernen, Kommunikation, Interaktion, Selbständigkeit u.a. und die daraus resultierenden Möglichkeiten zur Teilhabe im Alltag, in der Freizeit und in der Schule
Kontextfaktoren	c) Umweltfaktoren	c) Familie, Schule, Gemeinschaft, Werte, Normen u.a.
	d) Personenbezogene Faktoren	d) Geschlecht, sozialer Hintergrund, Charakter u.a.

Diese vier Komponenten stehen in einer Wechselwirkung zueinander, d.h. sie beeinflussen sich gegenseitig und wirken in zwei Richtungen. Diese Wechselwirkungen gilt es im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung zu beachten und in Zusammenarbeit mit Eltern, Ärzten/Ärztinnen, Therapeuten/Therapeutinnen und weiteren Bezugspersonen die einzelnen Komponenten so zu unterstützen und zu stärken, dass für das Kind optimale Entwicklungsbedingungen entstehen.

Abbildung 1: Wechselwirkungen nach ICF-CY

Die vorliegende Masterarbeit zielt auf eine Wirkung in der Komponente der Umweltfaktoren ab. „Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestalten. Diese Faktoren liegen ausserhalb des Individuums und können seine Leistung als Mitglied der Gesellschaft, seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben bzw. Handlungen oder seine Körperfunktionen und -strukturen positiv oder negativ beeinflussen.“ (WHO,

2012, S. 44) Die ICF-CY unterscheidet dabei zwei Ebenen in der Klassifikation der Umweltfaktoren: die Ebene des Individuums und die Ebene der Gesellschaft.

Tabelle 2: Einteilung der Umweltfaktoren

Ebene des Individuums	Ebene der Gesellschaft
<ul style="list-style-type: none"> • Gegebenheiten der unmittelbaren persönlichen Umwelt • Physikalische und materielle Gegebenheiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Formelle und informelle soziale Strukturen • Übergreifende Ansätze oder Systeme in der Gesellschaft

Die in der Masterarbeit bearbeitete Thematik bewegt sich im Bereich des Individuums. So findet sich in der ICF-CY in der Komponente 'Umweltfaktoren' das *Kapitel 3: Unterstützung und Beziehungen* und das *Kapitel 4: Einstellungen*. Das Kapitel 3 befasst sich mit Personen, „die praktische physische oder emotionale Unterstützung, Fürsorge, Schutz, Hilfe und Beziehungen zu anderen Personen geben“ (ebd. S. 247). Hierbei geht es um das Ausmass emotionaler und physischer Unterstützung, die beispielsweise ein Kind von seinen Eltern bekommt.

Tabelle 3: Unterstützungen und Beziehungen nach ICF-CY, Auszug aus der Komponente 'Umweltfaktoren'

Unterstützung und Beziehungen	Code	Beschreibung
Engster Familienkreis	e310	Personen, die infolge Geburt oder Heirat verwandt sind oder andere Beziehungen, die von der Kultur als ‚engster Familienkreis‘ anerkannt sind, wie Ehepartner, Lebensgefährten, Eltern, Geschwister, Kinder, Pflegeeltern, Adoptiveltern und Grosseltern
Andere Fachleute	e360	Alle Fachleute, die ausserhalb der Gesundheitssysteme arbeiten, einschliesslich Sozialarbeiter, Rechtsanwälte, Lehrer, Architekten und Konstrukteure

Das Kapitel 4 befasst sich mit „Einstellungen, die beobachtbare Konsequenzen von Sitten, Bräuchen, Weltanschauungen, Werten, Normen, tatsächlichen oder religiösen Überzeugungen sind. Diese Einstellungen beeinflussen individuelles Verhalten und soziales Leben auf allen Ebenen, ...“ (ebd. S. 250). Mit Blick auf die Thematik der vorliegenden Masterarbeit beeinflussen diese die Haltung gegenüber dem Kind und die Bereitschaft, entwicklungsförderliche Umweltbedingungen zu schaffen.

Tabelle 4: Einstellungen nach ICF-CY, Auszug aus der Komponente 'Umweltfaktoren'

Einstellungen	Code	Beschreibung
Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises	e410	Allgemeine oder spezifische Meinungen und Überzeugungen der Mitglieder des engsten Familienkreises, die eine bestimmte Person oder andere Dinge (z.B. soziale, politische und ökonomische Themen) betreffen und die individuelles Verhalten und individuelle Handlungen beeinflussen
Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten	e455	Allgemeine oder spezifische Meinungen und Überzeugungen von anderen Fachleuten, die eine bestimmte Person oder andere Dinge (z.B. soziale, politische und ökonomische Themen) betreffen und die individuelles Verhalten und individuelle Handlungen beeinflussen

2.2.2 Bedürfnisse kindlicher Entwicklung

Bereits von der Geburt an gilt es die kindlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und diesen Rechnung zu tragen. Mit dem Wissen darüber können für das Kind entwicklungsförderliche Umweltbedingungen geschaffen werden.

Abbildung 2: Menschliche Grundbedürfnisse

So hat jedes Kind Existenzbedürfnisse, Beziehungsbedürfnisse und Wachstumsbedürfnisse (vgl. Abbildung 2). So muss den grundlegenden Bedürfnissen eines Säuglings nach körperlicher Nähe, Schlaf- und Wachzeiten, Körperpflege und Nahrung nachgekommen werden. Es braucht angemessene Reaktionen auf sein Verhalten und Personen, die mit ihm in eine Interaktion treten. Neben seinem Wunsch nach Schutz zeigt es auch den Wunsch nach Wachstum, Entwicklung und zunehmend nach Autonomie. Angelehnt an die Motivationstheorie von Maslow (2010) zeigen Kinder weitere Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um von einer entwicklungsförderlichen Umwelt sprechen zu können. Dazu gehören auch hier die Befriedigung der Grundbedürfnisse wie

Nahrung, Kleidung, Spielmöglichkeiten. Das Kind braucht Schutz und sichere und zuverlässige Bezugspersonen und mit zunehmendem Alter die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten und Freundschaften zu schliessen. Im Kontakt mit Erwachsenen und Gleichaltrigen strebt es nach Anerkennung und nach Autonomie.

So möchte ein Kind

- wahrgenommen werden,
- die Welt erkunden,
- bei Bedarf beschützt werden,
- dass seine Gefühle erkannt werden und dass passend darauf reagiert wird,
- eine sichere Basis, zu der es zurückkehren kann und von der aus es wieder starten kann,
- etwas selber machen, wenn es geht und angeleitet werden, wenn es notwendig ist,
- jemand Grösseren, Stärkeren, Weiseren an seiner Seite und
- dass ihm mit Achtsamkeit und Wohlwollen begegnet wird.

Abbildung 3: Bedürfnispyramide

2.2.3 Fazit

Aus der Sicht der ICF-CY und der kindlichen Bedürfnisse lässt sich behaupten, dass das vorliegende Thema als heilpädagogisch relevant zu betrachten ist. Die Unterstützung eines Kindes darf nicht ausschliesslich kindzentriert erfolgen, sondern der Blick muss ebenso auf die Umweltfaktoren gerichtet

werden. Dies entspricht der Grundhaltung der ICF-CY. So ist auch im Rahmenkonzept für Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Aargau unter dem Begriff 'Zielsetzung' Folgendes nachzulesen: „Auf der Grundlage der ICF fördert die Heilpädagogische Früherziehung Umweltfaktoren, um die kindlichen Aktivitäten zu erweitern und die Partizipation (Teilhabe) des Kindes in seiner jeweiligen Lebenssituation zu unterstützen...“.

(https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/sonderschulen_behindertenbetreuung/kinder_jugendliche/rahmenkonzepte_1/BKSSHW_kiju_rk_heilpaedagogische_frueherziehung.pdf, Zugriff am 25.10.14)

In der vorliegenden Arbeit ist der Fokus auf den Umweltfaktor 'Eltern' gerichtet. Diesem kommt in der frühen Kindheit eine besondere Bedeutung zu, da die Kinder die meiste Zeit in deren Obhut verbringen und somit der Einfluss anderer, direkt auf die Person einwirkenden Umweltfaktoren geringer ist.

2.3 Forschungsabsicht

Die Unterstützung der kindlichen Entwicklung und die Unterstützung der direkten Umwelt des Kindes – damit diese kindgerechte Bedingungen für dessen Entwicklung bereitstellen kann – sind zentrale Aufgaben jeder Heilpädagogischen Früherzieherin. Dies kann als selektive oder indizierte Präventionsmassnahme¹ erfolgen. In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wird der Bereich der Kommunikation und der Interaktion ins Zentrum gesetzt und eine Möglichkeit einer niederschweligen Unterstützung der familiären Interaktions- und Kommunikationsmuster erprobt und anschliessend evaluiert. Als Endprodukt soll ein Kartenset entstehen, das die Heilpädagogische Früherzieherin in die Familie mitnehmen und abgeben kann. Mit Hilfe dieser Karten, die auf den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg (2013) beruhen, sollen die Eltern zu einem entwicklungsförderlicheren Elternverhalten geführt werden.

Tabelle 5: Entwicklungsziel

Entwicklungsziel

Entwicklung eines Kartenset auf der Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg zur Unterstützung eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens.

2.4 Erwarteter Nutzen

Kommunikation und Interaktion sind zwei wesentliche Bestandteile eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens. Hier geht es im Besonderen um die elterliche Sensitivität oder Responsivität. Diese ist vor allem in den ersten Lebensjahren „eine zentrale Erziehungsfertigkeit und trägt wesentlich zur gesunden Entwicklung des Kindes bei“ (Hänggi, Benz-Fragnière, Haberkorn, Furler, Perrez, 2013, S. 23). Mit der Entwicklung des Kartensets zur Gewaltfreien Kommunikation wird die Unterstützung der elterlichen Responsivität angestrebt.

¹ Selektive Prävention: vorbeugende Intervention für eine ausgewählte Bevölkerungsgruppe (z.B. in speziellen Risikogruppen)

Indizierte Prävention: vorbeugende Intervention für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, z.B. für Personen, bei denen bestimmte Risikofaktoren ermittelt wurden. Interventionen, die z.B. auf (Früh-)Symptomträger abzielen.

(vgl. Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher. Zugriff am 26.10.2014 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/def__prvention_bvf-ag-03_10.pdf)

Wenn es gelingt, den Eltern mit den Karten ein ansprechendes Instrument in die Hände zu geben, das sie dazu ermutigt, eine wertschätzende, annehmende und auf die Bedürfnisse ihres Kindes abgestimmte Sprache zu verwenden, so kann dadurch die elterliche Responsivität gefördert und ein wesentlicher Beitrag zu einer gesunden kindlichen Entwicklung geleistet werden.

Ein wichtiger Aspekt ist die Alltagstauglichkeit des Produktes. So soll das Kartenset ein niederschwelliges Hilfsmittel zur Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation in der Familie sein und ohne grossen Zeitaufwand eingesetzt sowie der persönlichen Familiensituation angepasst werden können.

Durch die bewusst klein gehaltenen Ziele sollten die Eltern bald erste Veränderungen wahrnehmen können. So besteht die Chance, dass die Karten regelmässig angewendet werden und dass sich mit der Zeit die Gewaltfreie Kommunikation als bevorzugte Familiensprache etablieren wird. Als Nebeneffekt werden die Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und das Familienleben wird harmonischer.

Tabelle 6: Erwarteter Nutzen

Erwarteter Nutzen	
Ziel des Produktes	Ziel für die Eltern
Das Produkt soll in ansprechender Weise Hilfeleistung bieten, um die Grundsätze der Gewaltfreien Kommunikation in der Familie anwenden zu können.	Die Eltern sollen sich in kleinen Schritten die Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation aneignen und diese in den Alltag einfließen lassen können.

3 Theoretische Grundlagen

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen zu dem in Kapitel 6 vorgestellten Produkt. Zunächst erläutere ich das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und die darin enthaltenen Kommunikationstheorien nach Schulz von Thun (2013) und Watzlawick (2007). Dann setze ich mich mit der Bedeutung des Elternverhaltens in der kindlichen Entwicklung auseinander, um zum Schluss die Bedeutung der gewaltfreien Kommunikation für ein entwicklungsförderliches Elternverhalten darzulegen.

3.1 Definition Kommunikation

Unter Kommunikation wird der Prozess des Übertragens von verbalen und nonverbalen Nachrichten zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern verstanden. Dabei existiert jede Mitteilung zu Beginn nur für den Sender. Das kann eine Beobachtung, ein Gedanke, eine Erinnerung oder ein Gefühl sein. Um diese Mit-

Abbildung 4: Kommunikationsprozess

teilung dem Empfänger zugänglich machen zu können, muss der Sender diese in Worte fassen. Diese müssen nun akustisch verarbeitet und entschlüsselt werden (vgl. Leupold, 2004, S. 30).

3.2 Gewaltfreie Kommunikation – Kommunikation aus der Sicht von Marshall B. Rosenberg

Marshall B. Rosenberg wurde 1934 im Bundesstaat Ohio, USA, geboren und gilt als Begründer der Gewaltfreien Kommunikation. Als Jugendlicher erlebte er die Rassenkrawalle in Detroit und erfuhr Gewalt am eigenen Leib auf Grund seines jüdischen Nachnamens. Diese Erlebnisse waren für ihn Anlass, sich mit der folgenden Frage zu beschäftigen: „Was gibt uns die Kraft, die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur selbst unter schwierigsten Bedingungen aufrecht zu erhalten?“ (Rosenberg, 2013, S. 21). Er entdeckte bald die entscheidende Rolle der Sprache und des Gebrauchs von Wörtern. Daraus entwickelte er die Gewaltfreie Kommunikation und gründete in den 1960er Jahren in den USA das „Center for Nonviolent Communication“. Heute arbeitet er als internationaler Konfliktmediator und hält rund um den Globus Vorträge über Gewaltfreie Kommunikation.

Abbildung 5: Marshall B. Rosenberg

3.2.1 Grundhaltung der Gewaltfreien Kommunikation²

In der GFK wird der Begriff „gewaltfrei“ im Sinne von Gandhi gebraucht. Er meinte damit unser einfühlsames Wesen, dass sich wieder entfaltet, wenn die Gewalt in unseren Herzen nachlässt (vgl. Rosenberg, 2013, S. 22). Unsere erlernte Sprache ist nicht im eigentlichen Sinne gewalttätig, jedoch führen unsere Aussagen oft zu Leid und zu Verletzungen bei uns selbst und bei anderen. Dies versucht die GFK zu vermeiden, indem sie sich einer lebensbejahenden und lebensdienlichen Sprache bedient. So werden für die von Marshall B. Rosenberg geprägte Bezeichnung auch die Synonyme „Sprache des Herzens“, „emphatische Kommunikation“, „einfühlsame Kommunikation“, „wertschätzende Kommunikation“ oder „Giraffensprache“ verwendet (Zugriff am 21.08.2014 unter <http://www.gewaltfrei-steyerberg.de/>). In diesen Begriffen ist die Grundhaltung der GFK sehr gut zu erkennen.

Ein zentraler Aspekt der GFK ist – neben der Struktur, wie etwas gesagt wird, und welche Worte dafür gewählt werden ('Die vier Säulen der GFK', vgl. Kapitel 3.2.2) – die Art des Umganges miteinander. So ist die GFK mehr als ein Prozess oder eine Sprache. Es handelt sich dabei um eine Philosophie, wobei die dahinterliegende Haltung und Einstellung eine Annäherung an die Mitmenschen bzw. an das Kind begünstigt. Dabei kommt der Übernahme von Verantwortung für getroffene Entscheidungen besondere Bedeutung zu, und die Verbesserung der Beziehungsqualität gilt als vorrangiges Ziel. Diese Haltung fördert die Achtsamkeit, die Aufrichtigkeit und die Empathie.

„Das Ziel der GFK besteht darin, gegenseitiges Verständnis zu fördern und die Beziehung zu stärken.“
(Gaschler & Gaschler, 2013, S. 36)

² Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden der Begriff „Gewaltfreie Kommunikation“ durch die in der Literatur gebräuchliche Bezeichnung „GFK“ abgekürzt.

Abbildung 6: Verständnis der GFK

Achtsamkeit

Der Begriff 'Achtsamkeit' ist der buddhistischen Lehre entnommen und bezeichnet in jenem Zusammenhang eine einfache Art der Meditation. Die zentrale Bedeutung besteht darin, die eigene Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu bringen und aufkeimende Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Dabei werden die Wahrnehmungsprozesse über die Sinnesorgane Auge, Ohr, Nase, Haut in den Vordergrund gerückt.

Im Sinne der GFK bezeichnet der Begriff 'Achtsamkeit' die Haltung, die einerseits gegenüber dem Kind und andererseits gegenüber sich selber eingenommen wird. In gemeinsamen Momenten lässt man dem Kind die volle Aufmerksamkeit zukommen. Diese gerichtete Konzentration trägt wesentlich zu einem achtsamen Umgang bei und ist ein Geschenk. Diese auf das Kind gelenkte ungeteilte Aufmerksamkeit führt zu einem besseren Verständnis des beobachteten Verhaltens sowie zu adäquaten Reaktionen auf dasselbe. Ist die Konzentration auf die eigene Person ausgerichtet, resultiert daraus die Erkenntnis über das, was wichtig ist. Hierfür wird in der Literatur auch der Begriff 'Selbstepathie' verwendet. Bei Gaschler und Gaschler (2013) findet sich folgende Definition:

Unter Selbstepathie verstehen wir einen inneren Prozess, in dem ich Klarheit darüber gewinne,

- was mir wichtig ist,
- worum es mir geht,
- was gerade bei mir los ist,
- was ich jetzt gerade brauche. (S. 48)

Dieser Prozess widerspiegelt sich direkt in den vier Säulen der GFK (vgl. Kapitel 3.2.2).

Aufrichtigkeit

Aufrichtigkeit im Rahmen der GFK beinhaltet zwei verschiedene Komponenten: Kongruenz und Wertschätzung.

Kongruenz und Wertschätzung beeinflussen sich dabei gegenseitig:

Je mehr ... der Empfänger wirklich zuhört, umso mehr wird sich der Sender verstanden fühlen. Und wenn er sich verstanden fühlt, wird er dem Empfänger positive Wertschätzung ... entgegenbringen.

Dies wiederum merkt der Empfänger, fühlt sich akzeptiert und kann seinerseits kongruenter kommunizieren. – So verstärken sich die positiven Gesprächsmerkmale gegenseitig, ... (Schulz von Thun, 2013, S. 132).

Kongruenz

Kongruenz meint das Übereinstimmen von drei Bereichen der Persönlichkeit. Es handelt sich dabei um die Bereiche 'Inneres Erleben', 'Bewusstsein' und 'Kommunikation'. 'Inneres Erleben' und 'Bewusstsein' meinen den Umgang mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen. Einerseits gilt es in sich hinein zu spüren, um diese wahrzunehmen, zum anderen muss man sie sich bewusst machen. Im Bereich der Kommunikation gilt es zu entscheiden, was nach aussen transparent gemacht werden soll.

Je kongruenter der Sender kommuniziert, desto klarer und eindeutiger ist die Nachricht für den Empfänger zu verstehen ... (Schulz von Thun, 2013, S. 132).

Eine kongruente Kommunikation der Eltern lässt sich daran erkennen, dass sie die beobachtete Situation dem Kind gegenüber benennen und dabei ihre eigenen Gefühle ausdrücken. Anschliessend kann entsprechend den Grundlagen der GFK noch ein Wunsch an das Kind formuliert werden.

Tabelle 7: Beispiel 'Kongruenz'

Inkongruenz	Kongruenz
<p>Ausgangssituation: Die Mutter hat soeben die Küchenschublade mit den Plastikbehältern ausgewischt und wieder fein säuberlich eingeräumt. Nun beugt sich ihr Kind – in ein Brötchen beissend – über die Schublade und zieht einen kleinen Behälter hervor, der unter vielen anderen verstaut war. Die Mutter ärgert sich, denn die Schublade ist voller Krümel und die Plastikbehälter sind erneut durcheinander geraten.</p>	
<p>„Das ist nicht schlimm. Ich räume es wieder auf.“</p>	<p>„Wenn ich sehe, dass du in die soeben geputzte Schublade krümelst und die einsortierten Behälter durcheinander bringst, ärgere ich mich. Mir ist Ordnung wichtig und ich möchte Wertschätzung für meine Arbeit, indem du mithilfst, die Schublade ordentlich zu halten.“</p>

Wertschätzung

„Wertschätzung ist ... eine respektierende Art, den anderen als vollwertigen Partner auch bei Konflikten und ... Auseinandersetzungen zu achten.“ (Schulz von Thun, 2013, S. 187) Mit dem, was die Eltern zu ihrem Kind sagen, bringen sie zum Ausdruck, dass sie es als achtenswerte Person ansehen und ihm Wohlwollen entgegenbringen.

Die GFK unterscheidet ganz klar drei Bestandteile einer Wertschätzung. So werden die Handlungen, die zu unserem Wohlbefinden beigetragen haben, benannt (1) und die jeweiligen Bedürfnisse beschrieben, die sich dabei erfüllt haben (2). Zum Schluss geben die Eltern dem Kind eine Rückmeldung über die angenehmen Gefühle, die sich durch die Erfüllung dieser Bedürfnisse eingestellt haben (3). (Rosenberg, 2013, S. 204)

So dient der Ausdruck von Wertschätzung in der GFK dazu, dem Kind unsere Anerkennung auszudrücken und es etwas über sich selbst erfahren zu lassen. Der Ausdruck von Wertschätzung wird als Geschenk angesehen. Im Gegensatz dazu nennt Rosenberg das Lob. Hinter dem Lob steckt die Absicht, dass das Kind das ‚gelobte‘ Verhalten wiederholt. Das Verhalten und Handeln des Angesprochenen soll in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, womit das Lob einen manipulativen Hintergrund

hat. In der GFK dient der Ausdruck von Wertschätzung lediglich dazu, etwas zu feiern (vgl. Kapitel 3.2.3).

Tabelle 8: Wertschätzung

Wolfssprache ³	Giraffensprache
„Du kannst das so gut.“ „Du machst das viel besser als ich.“	„Ich schätze sehr, dass du deine Arbeit sorgsam erledigst. Ich fühle mich erleichtert, dass ich mich nicht darum kümmern muss.“ „Es hat mir geholfen, dass du zu mir gesagt hast, ich soll nochmals mit meinem Partner sprechen. Jetzt fühle ich mich besser.“
Wirkung	
Diese Art der Wertschätzung führt dazu, dass sich der/die Angesprochene unter Druck gesetzt fühlt. Es wird ihm/ihr eine Erwartung suggeriert.	Der/die Angesprochene bekommt eine Rückmeldung über sein/ihr Handeln. Es hilft ihm/ihr, ein Bild von seiner/ihrer Wirkung nach aussen zu zeichnen. Diese Art der Wertschätzung verlangt nichts weiter.

Empathie

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und die Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Eine empathische Grundhaltung ist eine Voraussetzung im Umgang mit der GFK. Sie ermöglicht uns, unseren Mitmenschen und Kindern wertfrei und vorurteilslos entgegenzutreten und ihnen zuzuhören und Achtsamkeit zu schenken. Nur mit einer empathischen Grundhaltung ist es möglich, dem Kind unvoreingenommen zu begegnen und Gefühle und Bedürfnisse, die sich hinter Mimik, Gestik und Worten verbergen, zu erkennen.

3.2.2 Die vier Säulen der Gewaltfreien Kommunikation

Im folgenden Kapitel werden die vier Säulen der GFK beschrieben. Zusammen mit den im vorangegangenen Kapitel erläuterten Grundhaltungen sind sie die Basis der GFK. Hierbei handelt es sich um die Säulen 'Beobachtung', 'Gefühl', 'Bedürfnis' und 'Bitte'.

Die erste Säule: BEOBACHTUNG

Beobachtungen nehmen einen grossen Teil des menschlichen Alltages ein. Es werden Mitmenschen, Kinder, Geschehnisse und Abläufe beobachtet. In der Umgangssprache wird häufig von 'zusehen' oder 'zuschauen' gesprochen.

Abbildung 7: Die vier Säulen der Gewaltfreien Kommunikation

³ Marshall B. Rosenberg bezeichnet die GFK auch als Giraffensprache. Die gebräuchlichere Form der Kommunikation bezeichnet er als Wolfssprache.

Es liegt in der menschlichen Natur, alle Beobachtungen zu interpretieren. Die Interpretation löst ein Gefühl der Verstehbarkeit aus, bezieht doch die Interpretation neben der Beobachtung auch frühere Erfahrungen und Einstellungen sowie die eigene Haltung gegenüber dem Sender mit ein. Das ermöglicht eine dem Empfänger angemessene Reaktion auf das beobachtete Verhalten. In Wirklichkeit bezieht sich die Reaktion jedoch auf die Interpretation und nicht auf die Beobachtung.

Die empathische Grundhaltung, welche von Achtsamkeit und Wertschätzung geprägt ist, unterstützt das wertfreie Beobachten, indem auf die Bedürfnisse des Menschen geachtet wird. „Der indische Philosoph J. Krishnamurti stellte einmal fest, dass es die höchste Form menschlicher Intelligenz ist zu beobachten ohne zu bewerten.“ (Rosenberg, 2013, S. 48). Beobachtungen sind ein wichtiger Teil der GFK, denn sie schaffen die Grundlage, um über eine Situation oder eine Reaktion ins Gespräch zu kommen. Indem konkretes Verhalten benannt wird, weiss das Kind, wovon die Rede ist. Dies schafft eine gemeinsame Ebene und klärt die Übereinstimmung der Wahrnehmung. Das Nennen von Beobachtungen dient als Türöffner für ein konstruktives Gespräch. Hingegen werden Bewertungen oft als Kritik verstanden, was bewirkt, dass das eigentliche Anliegen hinter der Aussage vom Kind nicht gehört wird.

Tabelle 9: Beispiel 'Beobachtung'

Bewertung	Beobachtung
„Du bist frech!“	„Du hast gesagt, Oma ist dick.“
„Hier sieht's aus wie im Saustall!“	„Hier liegen Spielsachen auf dem Boden.“

Die zweite Säule: GEFÜHL

Bei der zweiten Säule, dem Gefühl, gilt es in einem ersten Schritt zwischen Gefühl und Interpretation zu unterscheiden:

Gefühle – Was fühle ich?

Interpretation – Wie interpretiere ich das?

(Rust, 2014, S. 70)

„Die GFK unterscheidet zwischen dem tatsächlichen Ausdruck von Gefühlen einerseits und Wörtern sowie Aussagen, die Gedanken, Einschätzungen und Interpretationen wiedergeben, andererseits.“ (Rosenberg, 2013, S. 65)

In der zweiten Säule der GFK wird darauf geachtet, die Gefühle klar und auf die eigene Person bezogen auszudrücken. Die Wortwahl bezieht sich darauf, was ich fühle oder wie ich mich fühle. Worte, die ausdrücken, was ich über mich selbst denke oder wie andere auf mich reagieren oder sich mir gegenüber verhalten, sollten vermieden werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Gefühls- und Nichtgefühlsörter; sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Tabelle 10: Gefühlswörter angelehnt an Rosenberg (2014, S. 62–64)

Ausdruck einer Interpretation	Ausdruck eines erfüllten Bedürfnisses	Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses
hintergangen nicht ernst genommen gezwungen ausgenutzt beschämt uninteressant provoziert gestört nicht beachtet	energiegeladen erfüllt gutgelaunt glücklich lebendig selbstzufrieden motiviert zufrieden fröhlich berührt	ängstlich bedrückt schockiert ärgerlich nervös müde traurig erschöpft enttäuscht

Zum besseren Verständnis sind nachfolgend zwei Beispiele aufgelistet:

Tabelle 11: Unterschied 'Interpretation' und 'Gefühl'

Ausdruck einer Interpretation	Ausdruck eines Gefühls
„Ich fühle mich missverstanden.“	„Ich fühle mich verärgert.“
„Ich habe das Gefühl, ich bin den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, nicht wichtig.“	„Ich fühle mich entmutigt.“

(Rosenberg, 2013, S. 61f.)

Gelingt es, Gefühlswörter zu verwenden, deutet das darauf hin, dass die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernommen wird. Daraus resultiert, dass eine Beobachtung nicht als Ursache der Gefühle verstanden wird, sondern als dessen Auslöser. Folglich kommt den richtig angewendeten Gefühlswörtern eine grosse Bedeutung zu im Kontext der GFK. Sie erweisen sich als kommunikationsförderlich, da sie bei der richtigen Anwendung dem Empfänger keine Schuld zuweisen und ihn dadurch nicht in eine Situation des Sich-rechtfertigen-Müssens bringen, was daran liegt, dass sie sich ausschliesslich auf die Situation beziehen und nicht auf die Person.

Tabelle 12: Beispiel 'Gefühl'

Beobachtung als Ursache	Beobachtung als Auslöser
„Papa ist traurig, weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast.“	„Als du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, war ich frustriert, weil mir Absprachen wichtig sind.“
„Ich bin enttäuscht, weil du 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit gekommen bist.“	„Als du 20 Minuten nach der verabredeten Zeit gekommen bist, war ich enttäuscht, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist.“

Das Benennen und Akzeptieren der eigenen Gefühle führt uns zur dritten Säule der GFK – dem Bedürfnis. Denn hinter jedem Gefühl steht ein erfülltes oder ein unerfülltes Bedürfnis.

Die dritte Säule: BEDÜRFNIS

Die Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der GFK und dienen als Triebfeder des menschlichen Handelns. Nach Rosenberg hat jedes Handeln zum Ziel, Bedürfnisse zu erfüllen. Als grundlegende menschliche Bedürfnisse gelten nach Rosenberg(2013) folgende Bereiche:

Tabelle 13: Bedürfnistabelle nach Rosenberg

Autonomie	<ul style="list-style-type: none"> • Träume, Ziele, Werte wählen • Pläne für die Erfüllung der eigenen Träume, Ziele, Werte entwickeln
Feiern	<ul style="list-style-type: none"> • Die Entstehung des Lebens und die Erfüllung von Träumen feiern • Verluste feierlich begehen: von geliebten Menschen, Träumen usw. (trauern)
Integrität	<ul style="list-style-type: none"> • Authentizität, Kreativität, Sinn, Selbstwert
Interdependenz⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren, Wertschätzung, Nähe, Gemeinschaft, Rücksichtnahme, zur Bereicherung des Lebens beitragen, emotionale Sicherheit, Empathie, Ehrlichkeit⁵, Liebe, Geborgenheit, Respekt, Unterstützung, Vertrauen, Verständnis, Zugehörigkeit
Nähren der physischen Existenz	<ul style="list-style-type: none"> • Luft, Nahrung, Bewegung, Schutz, Ruhe, Unterkunft, Körperkontakt, Wasser
Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Freude, lachen
Spirituelle Verbundenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Schönheit, Harmonie, Inspiration, Ordnung⁶, Frieden

Diese Bedürfnistabelle lehnt sich an die Ausführungen Maslows (2010) an, wie sie bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt wurden.

Dem Ausdrücken und Wahrnehmen von Bedürfnissen wird in der GFK eine wichtige Rolle zugeschrieben. Voraussetzung dafür ist „das Erkennen und das Akzeptieren unserer Gefühlswurzeln“ (Rosenberg, 2013, S. 69). Damit ist die Erkenntnis gemeint, dass das Verhalten des Kindes nie die Ursache der empfundenen Gefühle ist. Es kann lediglich der Auslöser dafür sein. Die empfundenen Gefühle resultieren daraus, wie eine Situation erlebt wird und welche Erwartungen in derselben an das Kind gestellt werden. Ebenfalls spielen die eigenen – oft nicht bewusst gemachten – Bedürfnisse eine wichtige Rolle und die Frage, mit welchem Ohr wir eine Mitteilung aufnehmen (vgl. Kapitel 3.3.1). Rosenberg (2013) zeigt vier verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf eine negative Äußerung auf. Er braucht hier bewusst den Begriff 'negative Äußerung', da in der Regel bei einer positiven Äußerung die Bedürfnisse erfüllt werden.

⁴ Interdependenz meint gegenseitige Abhängigkeit

⁵ Hier ist die Ehrlichkeit gemeint, die uns Kraft gibt, aus unseren Schwächen zu lernen.

⁶ Im Sinn von Struktur und Klarheit

Abbildung 8: Reaktionsmöglichkeiten auf eine negative Äußerung (Rosenberg, 2013, S. 70)

Uns selbst die Schuld geben: Hier wird die Aussage persönlich genommen. Es werden Kritik und Vorwürfe gehört. Das eigene Verhalten oder sogar die eigene Persönlichkeit werden hinterfragt.

Anderen die Schuld geben: Die gehörte Kritik wird an das Kind zurückgegeben.

Unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen: Hier wird die Aufmerksamkeit auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse gerichtet. Es wird versucht herauszufinden, aus welchem nicht erfüllten Bedürfnis die Gefühle herrühren.

Die Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrnehmen: Der Fokus ruht auf dem Kind und auf dem, was hinter seinem Verhalten steht.

Tabelle 14: Beispiel 'Bedürfnis'

Handlung	Bedürfnis
Das Kind macht die Sandburg der anderen Kinder kaputt.	Das Kind möchte mitspielen.
Das Kind ruft über mehrere Minuten nach der Mutter. Auch auf den Hinweis der Mutter, es solle warten, ruft es weiter.	Das Kind braucht die körperliche Nähe der Mutter.

Der Entwicklungsprozess von der emotionalen Abhängigkeit bis zur Akzeptanz der eigenen Gefühle und dem Wahrnehmen der Gefühle anderer beschreibt Rosenberg (2013) wie folgt:

Im Verlauf unserer Entwicklung hin zu emotionaler Verantwortlichkeit durchlaufen die meisten von uns drei Stadien: (1) „emotionale Sklaverei“ – hier glauben wir, für die Gefühle anderer verantwortlich zu sein; (2) „das rebellische Stadium“ – wo wir jegliche Rücksichtnahme auf das, was andere fühlen oder brauchen, ablehnen; und (3) „emotionale Befreiung“ – wir übernehmen die volle Verantwortung für unsere eigenen Gefühle, aber nicht für die Gefühle anderer Menschen. Dabei ist uns bewusst, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse niemals auf Kosten anderer erfüllen können. (S. 81)

In Bezug auf ein entwicklungsförderliches Elternverhalten (vgl. Kapitel 3.4) kommt hier den Eltern eine grosse Verantwortung zu. Eine angemessene Reaktion auf das Verhalten des Kindes ist erst möglich, wenn dieses nicht als Kritik oder Provokation angesehen wird, sondern wenn die Bezugsperson vielmehr in der Lage ist, diesem kindlichen Verhalten emphatisch entgegenzutreten und nach den Gründen des gezeigten Verhaltens zu fragen. Die Voraussetzung dafür ist es, die eigenen Gefühle mit den eigenen Bedürfnissen in Verbindung bringen zu können.

Die vierte Säule: BITTE

In der GFK wird zwischen einer Verständnisbitte und einer Beziehungsbitte unterschieden. Erstere will klären, ob das Kind verstanden hat, was ihm gesagt wurde. Beim Kleinkind wird auf die körperliche Reaktion, Mimik, Gestik geachtet. Das ältere Kind wird aufgefordert, das Gehörte in seinen eigenen Worten zu wiederholen. So wird sichergestellt, dass die Nachricht richtig verstanden wurde. Mit der Beziehungsbitte zeigen die Eltern dem Kind, was für sie wichtig ist und welche Bedürfnisse sie haben. Dabei sind sie aufmerksam auf die Reaktion des Kindes und nehmen die Gefühle des Kindes wahr, welche diese Bitte ausgelöst haben.

Bei der vierten Säule der GFK gilt es zwischen 'Bitte' und 'Forderung' zu unterscheiden. Wird eine Bitte ausgesprochen, nachdem die eigenen Gefühle und Bedürfnisse benannt wurden, kann diese vom Kind einfacher angenommen und den Eltern erfüllt werden. Wird sie hingegen ohne Bezug dazu ausgesprochen, hört das Kind eine Forderung. Gaschler und Gaschler (2013) beschreiben fünf Kriterien zum Formulieren einer Bitte:

Tabelle 15: Kriterien für das Formulieren einer Bitte, die das Kind erfüllen kann

Kriterium	Erläuterung
Die Bitte passt zum Bedürfnis.	Die Bitte erfüllt das Bedürfnis. Das Bedürfnis nach Ruhe wird eher so erfüllt: „Spiel doch bitte in deinem Zimmer bis der Wecker klingelt“; als so: „Iss jetzt bitte deinen Apfel fertig.“
Die Bitte ist konkret.	Dem Kind wird gesagt, was von ihm verlangt wird: „Schau nach links und nach rechts, bevor du über die Strasse gehst.“; statt: „Pass auf!“
Die Bitte ist positiv formuliert.	Die Eltern sagen dem Kind, was sie von ihm wollen, und nicht, was sie nicht wollen.
Die Bitte ist erfüllbar.	Die Bitte ist dem Alter des Kindes und der Situation angepasst.
Die Bitte ist offen für ein Nein.	In der GFK gilt die Bitte als Geschenk an das Kind. Drückt es aus, was es nicht will, haben die Eltern die Möglichkeit, andere Bitten zu formulieren.

Konkret sieht das folgendermassen aus:

Tabelle 16: Beispiel 'Bitte'

Forderung	Bitte
„Iss anständig!“	„Du bist jetzt zweimal während des Essens aufgestanden und isst mit den Fingern. Ich merke, ich werde langsam sauer, weil ich das Essen geniessen möchte. Setz dich bitte auf den Stuhl und benutze die Gabel. Ok?“
„Sei nicht so faul! Räum jetzt endlich auf!“	„Bitte lege deine Spielsachen zurück in die Kiste.“

3.2.3 Feiern und Bedauern

Gaschler und Gaschler (2013) fügen den vier Säulen der GFK einen weiteren Punkt an, welcher für sie im Zusammenleben mit Kindern zentral ist: das Feiern und das Bedauern. Rosenberg (2013) zählt das Feiern und das Trauern zu den Grundbedürfnissen des Menschen (vgl. Die dritte Säule: 'Bedürfnis') und Gaschler und Gaschler (2013) bindet diese in den Alltag mit Kindern ein. So meint 'Feiern und Bedauern' das Reflektieren eines Tages, einen Tagesrückblick und einen Tagesabschluss. Es gibt dem Kind eine Orientierung über das eigene Erleben und über das Erleben von Mutter und Vater. Die geschilderten Erlebnisse werden dabei nicht bewertet, sondern so angenommen, wie sie vom Kind erlebt wurden. Dies bietet die Möglichkeit, einander besser kennen zu lernen und sich in Empathie zu üben. Das Feiern schenkt Kraft und Selbstwertgefühl und beim Bedauern können Sorgen und unerfüllte Bedürfnisse ausgedrückt werden.

3.3 Kommunikationstheorien – Kommunikation aus der Sicht von Schulz von Thun und Watzlawick

Im vorangehenden Kapitel wurden die Inhalte der GFK erläutert und diese als eigene, in sich geschlossene Sprache beschrieben. Im folgenden Kapitel wird der Begriff 'Kommunikation' unter Berücksichtigung der Theorien von Friedmann Schulz von Thun und Paul Watzlawick genauer betrachtet.

Die in Kapitel 3.1 vorgestellte Definition von Kommunikation bezieht sich lediglich auf dessen äussere, beobachtbare Struktur. Schulz von Thun (2013) und Watzlawick (2007) beschreiben die nicht sichtbaren Prozesse.

3.3.1 Das Vier-Ohren-Modell

Schulz von Thun (2013) beschreibt ein Vier-Ohren-Modell zum Empfangen von Nachrichten. So enthält jede verbal gesendete Nachricht vier unterschiedliche Ebenen, d.h. jede Nachricht enthält vier verschiedene Botschaften.

Selbstkundgabe: Der Sender gibt in seiner Nachricht etwas von sich selber preis.

Sachebene: Der Sender informiert über eine Sache.

Beziehungsebene: Der Sender zeigt an, was er vom Empfänger hält oder wie er zu diesem steht.

Appellebene: Der Sender gibt zu verstehen, wozu er den Empfänger veranlassen möchte.

Abbildung 9: Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun

Dieses Modell ist angeregt durch Bühler und Watzlawick (Schulz von Thun, 2013, S. 33).

Bühler unterscheidet „drei Aspekte der Sprache“: *Darstellung* (= Sachinhalt), *Ausdruck* (= Selbstoffenbarung) und *Appell*. Watzlawick unterscheidet zwischen dem *In-*

halts- und dem *Beziehungsaspekt* von Nachrichten. Der „Inhaltsaspekt“ ist gleichbedeutend mit dem „Sachinhalt“ des vorliegenden Modells. Der „Beziehungsaspekt“ ist dagegen bei ihm weiter definiert und umfasst im Grunde alles drei: „Selbstoffenbarung“, „Beziehung“ (im engeren Sinne) und „Appell“, und damit auch den „metakommunikatorischen“ Anteil an der Nachricht, der Hinweise darauf gibt, wie sie aufzufassen ist. (ebd.)

Der „metakommunikatorische“⁷ Anteil einer Nachricht findet sich häufig in den nonverbalen Nachrichtenanteilen wieder. Unter diesen sind die begleitende Mimik und Gestik, die Stimme, die Betonung und die Aussprache zu verstehen. So ist es für das Entschlüsseln gesendeter Nachrichten von grosser Bedeutung, dass diese berücksichtigt werden. Sie geben einen Hinweis darauf, „wie die sprachlichen Anteile einer Nachricht „gemeint“ sind“ (Schulz von Thun, 2013, S. 37), das heisst, mit welchem Ohr sie zu empfangen sind. In den von Watzlawick (2007) formulierten fünf metakommunikativen Axiomen findet sich als Erstes Folgendes beschrieben: „*Man kann nicht nicht kommunizieren*“ (Watzlawick, 2007, S. 53). Folglich hat jedes Verhalten auch einen Mitteilungscharakter. Das bedeutet, dass das Vier-Ohren-Modell auch auf nonverbale Nachrichten angewendet werden kann, wenn gleich der Anteil der Sachebene meist wegfällt.

Jede Nachricht enthält verbale und nonverbale Botschaften auf den vier verschiedenen Ebenen.

Im zuvor genannten Punkt erkennen sowohl Schulz von Thun (2013) wie auch Watzlawick (2007) eine bedeutende Schwierigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Das System von verbalen und nonverbalen Botschaften ist äusserst störanfällig. Diese Störungen können vom Sender oder vom Empfänger herrühren und zeigen meist eine Wechselwirkung. Betrachtet man die Seite des Senders, erschweren inkongruente Nachrichten eine konstruktive Kommunikation. Watzlawick spricht hier von der Doppelbindungstheorie (2007, S. 194f.):

1. Zwei oder mehrere Personen stehen zueinander in einer engen Beziehung, die für einen oder auch alle von ihnen einen hohen Grad von physischer und/oder psychischer Lebenswichtigkeit hat. Derartige Situationen ergeben sich u.a. in Familien (besonders zwischen Eltern und Kindern, ...) usw.
2. In diesem Kontext wird eine Mitteilung gegeben, die a) etwas aussagt, b) etwas über ihre eigene Aussage aussagt und c) so zusammengesetzt ist, dass diese beiden Aussagen einander negieren bzw. unvereinbar sind. Wenn also die Mitteilung eine Handlungsaufforderung ist, so wird sie durch Befolgung missachtet und durch Missachtung befolgt; handelt es sich um eine Ich- oder Du-Definition, so ist die damit definierte Person es nur, wenn sie es nicht ist, und ist es nicht, wenn sie es ist. (Watzlawick, 2007, S. 196)

In der Praxis könnte eine doppelbindende Botschaft folgendermassen aussehen: „Ich möchte, dass du tust, was das Beste für dich ist – ich werde mit der Einsamkeit schon fertig.“ (Schulz von Thun,

⁷ Metakommunikation, die Bedeutung:

1. über die verbale Verständigung hinausgehende Kommunikation, wie Gesten, Mimik o.ä.
2. Kommunikation über einzelne Ausdrücke, Aussagen oder die Kommunikation selbst

(<http://www.duden.de/rechtschreibung/Metakommunikation>. Zugriff am 14.09.2014)

2013, S. 45). Wie sich der Empfänger auch entscheidet, er wird es dem Sender nicht recht machen können. Schulz von Thun (2013) beschreibt als eine Ursache inkongruenter Kommunikation die fehlende Selbstklärung des Senders. Der Sender ist sich selber noch nicht im Klaren darüber, was er wirklich möchte, und gibt diese unklare Botschaft an den Empfänger weiter.

Auf der Seite des Senders sind die möglichen Störungen wiederum im Vier-Ohren-Modell zu suchen. Einerseits werden vom Sender in einer Nachricht vier verschiedene Botschaften gesendet, zum anderen wird der Empfänger die Nachricht ebenfalls mit vier Ohren empfangen. Schulz von Thun (2013) geht davon aus, dass jeder Empfänger über ein bevorzugtes Ohr verfügt. Das bedeutet in der Praxis, dass nicht in jeder Nachricht aufgrund nonverbaler Anteile nach der zur Situation am besten passenden Botschaft gesucht wird, vielmehr kommt in der Regel immer das gleiche Ohr zum Einsatz. Die Spezialisierung eines Ohres birgt unterschiedliche Risiken.

Tabelle 17: Empfangsgewohnheiten

	<p>Hier wird hauptsächlich die Sachseite einer Nachricht beachtet. Empfänger neigen dazu, in jeder Botschaft einen Sachinhalt zu finden. Diese Haltung ist dann problematisch, wenn es sich um eine Nachricht auf der zwischenmenschlichen Ebene handelt.</p>
	<p>Hier wird hauptsächlich die Selbstoffenbarungsseite einer Nachricht beachtet. So stellt sich der Empfänger die Frage, was die Botschaft über den Sender aussagt.</p>
	<p>Hier wird hauptsächlich die Beziehungsseite einer Nachricht beachtet. Empfänger, welche über ein grosses Beziehungsohr verfügen, neigen dazu, hinter jeder Botschaft eine Stellungnahme zu ihrer Person zu suchen.</p>
	<p>Hier wird hauptsächlich die Appellseite einer Nachricht beachtet. Der Empfänger hört hinter jeder Nachricht eine unausgesprochene Erwartung an seine Person. Er möchte es allen recht machen.</p>

An diesem Punkt kommt zur Kommunikationspsychologie – der Erklärung der einzelnen Teile einer Nachricht – die Interaktion hinzu. Im Alltag ist Kommunikation immer auch Interaktion. Dabei handelt es sich um einen kreisrunden Prozess. Das heisst, jede Nachricht löst beim Empfänger eine Reaktion aus. Diese wird vom Sender empfangen, wobei der Sender zum Empfänger wird. Dabei beinhaltet jede Rückmeldung drei verschiedene Aspekte. Sie ist sozusagen ein Verschmelzungsprodukt (vgl. Schulz von Thun, 2013, S. 81). Über die gehörten Worte hinaus nimmt der Empfänger auch die Mimik/Gestik des Senders wahr und er interpretiert das Gehörte. Dies wiederum löst in ihm ein bestimmtes Gefühl aus. Dementsprechend bezieht sich die Rückmeldung nicht „nur“ auf die eigentliche Nachricht, die der Sender vermitteln wollte, sondern beinhaltet ebenfalls nonverbale Aspekte.

Infolgedessen ist Kommunikation mehr als das blosses Hin- und Herreichen von Nachrichten. Da jede Nachricht Botschaften auf vier Ebenen (Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellseite) und ausserdem nonverbale Anteile enthält, nimmt sie Einfluss auf das Selbstkonzept des Empfängers.

Dies trifft insbesondere auf Beziehungsbotschaften zu. Besondere Bedeutung kommt den Auswirkungen von Beziehungsbotschaften in der Kindheit zu. Jede Beziehungsbotschaft enthält Informationen darüber, wie der Empfänger vom Sender gesehen wird. „Auf der Suche nach seiner eigenen Identität (Wer bin ich?) ist das Kind auf solche Hinweise angewiesen. Mit der Zeit verdichten sich die Zigtausende von Beziehungsbotschaften, die das Kind von seiner Umwelt erhält, zu der Schlussfolgerung: So einer bin ich also!“ (Schulz von Thun, 2013, S. 216). Aus diesem Grund können Beziehungsbotschaften erhebliche Langzeitwirkung haben. Denn „hat es [das Selbstkonzept] sich erst einmal verfestigt, dann schafft sich das Individuum eine Erfahrungswelt, in der sein einmal etabliertes Selbstkonzept immer wieder bestätigt wird.“ (Schulz von Thun, 2013, S. 217). Beziehungsbotschaften werden an das Kind explizit und implizit herangetragen. Explizit bedeutet, die Beziehungsbotschaft wird durch konkrete Aussagen wie beispielsweise „Du bist unser liebes Kind.“ oder „Aus dir wird nie was!“ an das Kind herangetragen. Implizite Beziehungsbotschaften sind nonverbale Botschaften; z.B. wie das Kind angeschaut wird oder wie viel Beachtung es erhält. Diese Beziehungsbotschaften werden immer als Du-Botschaften ausgedrückt und prägen das Selbstkonzept des Kindes grundlegend. Es ist anzunehmen, dass es vor allem die allerersten, meist tausendfältigen Signale nonverbaler Du-Botschaften sind, „die das Selbstkonzept des Kindes grundlegend prägen. Erziehung ist vor allem Kommunikation zwischen den Zeilen.“ (Schulz von Thun, 2013, S. 218).

Über das Senden von Beziehungsbotschaften nimmt der Sender meist unbewusst Einfluss auf das Selbstkonzept des Empfängers. Dies ist anders, wenn es sich um eine Appellbotschaft handelt. Werden bei Du-Botschaften auf der Beziehungsebene objektiv vorzufindende Charakteristiken wie auch heimliche Wünsche und persönliche und kulturelle Vorurteile des Senders ausgedrückt (vgl. ebd.), versuchen Botschaften auf der Appellseite bewusst Einfluss zu nehmen. Appelle können auf verschiedene Weise an den Empfänger gerichtet werden. So kann ein Appell verdeckt oder paradox kommuniziert werden. Verdeckte Appelle versetzen den Empfänger in einen emotionalen Zustand, in dem er nicht mehr seinen Wünschen entsprechend handeln kann. So kann die Aussage „Ich bin froh, dass du nicht mehr wütend bist.“ den Empfänger davon abhalten, erneut auf das Streit auslösende Thema zurückzukommen. Paradoxe Appelle lösen eine Double-bind-Situation aus, die nicht wie vom Sender gewünscht gelöst werden kann („Sei doch nicht immer so nachgiebig, immer tust du genau das, was ich dir sage!“ (Schulz von Thun, 2013, S. 284). In jedem Fall setzt das Äussern eines Appelles den Empfänger unter Druck. Dadurch ist seine Autonomie bedroht. Dies führt dazu, dass Appelle oft nicht zum gewünschten Ziel führen und sich der Empfänger dem Appell widersetzt, weil er um seine Selbstachtung besorgt ist „und die Befolgung als Eingeständnis einer persönlichen Niederlage“ (Schulz von Thun, 2013, S. 278) erlebt. „Umgekehrt kann die Nichtbefolgung als Beweis der eigenen Unabhängigkeit erlebt werden und somit als Gelegenheit, die eigene „Grösse zu fühlen“ (schon dadurch, dass dem appellierenden Sender ein Misserfolg beschert wird).“ (ebd.) Aus dieser Zwickmühle führt der offene Appell. Er ist nach vorne gerichtet, was so viel bedeutet, dass er keine verdeckten Vorwürfe aus der Vergangenheit beinhaltet. So fällt es dem Empfänger leichter, dem Appell nachzukommen, ohne dabei seine Selbstachtung und seine Autonomie einzubüssen.

Kommunikation ist noch mehr als dieser kreisrunde Prozess, der ein Geben und Nehmen von Botschaften darstellt. Im weitesten Sinne beinhaltet dieser Prozess auch die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der aktuellen Situation. Das bedeutet, dass die Reaktion des Empfängers auf eine Botschaft zum einen ihm selber entsprechen und zum anderen situationsadäquat sein muss. Schulz von Thun (2007) nennt dabei unterschiedliche ‚innere‘ Persönlichkeiten, die in Einklang sein müssen, um zu einer stimmigen, kongruenten Antwort zu kommen. Schulz

von Thun (2007) verwendet dabei ein Vier-Felder-Schema, um das Konzept der Stimmigkeit darzustellen:

Tabelle 18: Vier-Felder-Schema zum Konzept der Stimmigkeit (Schulz von Thun, 2013, S. 306)

		Mit der Situation	
		entsprechend	nicht entsprechend
Mit mir selbst	gemäss	stimmig	daneben
	nicht gemäss	angepasst	verquer

Im besten Fall ist die Botschaft des Senders *stimmig*. Das heisst, dass zum einen die verbale sowie die nonverbale Nachricht dem Empfinden des Empfängers entsprechen und dass diese zum anderen auch der Situation angepasst ist. In diesem Fall handelt es sich um eine Form kongruenter Kommunikation, in der die Situation mitberücksichtigt wird. Auch bei einer Botschaft aus dem Feld *daneben* handelt es sich um kongruente Kommunikation. Hier wird jedoch der Situation keine Beachtung geschenkt, was trotz Kongruenz zu einer erschwerten Kommunikation führen kann. Mit einer *angepassten* Botschaft berücksichtigt der Sender seine eigenen Gefühle und Empfindungen nicht, sondern richtet sich nur nach der Situation. Hier handelt es sich entsprechend um eine nicht-kongruente Kommunikation. Dadurch, dass sie sich an der Situation orientiert, wird die Botschaft wohl trotzdem verstanden werden. Ist eine Botschaft jedoch im Feld *verquer* anzusiedeln, fehlt dem Sender jegliche Orientierung – einerseits bei sich selber und andererseits in seiner Umwelt. Eine solche Botschaft wird vom Empfänger kaum verstanden werden.

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass es sich bei der zwischenmenschlichen Kommunikation um vielschichtige und komplexe Abläufe handelt, in denen neben auditiv wahrgenommenen Anteilen auch paralinguistische Phänomene eine wichtige Rolle spielen. Dadurch erhält der beschriebene Grundvorgang 'Sender – Nachricht – Empfänger' eine bedeutende Anzahl Erschwernisse, die die Kommunikation und die Interaktion beeinflussen. So tragen die Empfangsgewohnheiten dazu bei, dass die Absicht der Botschaft im Unklaren bleibt. In der frühen Kindheit kommt den Du-Botschaften auf der Beziehungsebene eine besonders wichtige Bedeutung zu, da sie die Entwicklung des kindlichen Selbstkonzeptes nachhaltig beeinflussen.

3.4 Elternverhalten

Das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern unterliegt einer Vielzahl von Einflüssen. Hierbei kommen die drei Hauptfaktoren 1) individuelle psychologische Ressourcen der Eltern, 2) Eigenschaften des Kindes und 3) sozialer Kontext, in der die Eltern-Kind-Beziehung eingebettet ist, besonders zum Tragen (vgl. Reichle & Franiek, 2009, S. 13). Unter diese drei Hauptfaktoren fallen Kontextmerkmale wie Krankheit und Stressbelastung der Eltern, die Entwicklungsgeschichte jedes Elternteiles, die erfahrene Erziehungsselbstwirksamkeit und die Paarbeziehung. Auch werden die Lebensumstände der Familie sowie ökonomische Komponenten wie beispielsweise das Einkommen berücksichtigt. Der Hauptfaktor 'Eigenschaften des Kindes' beeinflusst das Verhalten der Eltern insofern, als eine mögliche Kausalität von Erziehungsverhalten und kindlichem Verhalten sehr wahrscheinlich ist.

Diese Einflussfaktoren finden sich im Prozessmodell von Belsky wieder (Reichle & Franiek, 2009). Die folgende Abbildung zeigt eine erweiterte Version nach Menzel (2010):

Abbildung 10: Erweitertes Prozessmodell nach Belsky (Menzel, 2010, S. 148)

Hier zeigt sich deutlich, dass sich die Faktoren nicht einzeln betrachten lassen, sondern dass sie einander gegenseitig beeinflussen. Das Elternverhalten unterliegt den Wechselwirkungen verschiedener Einflüsse, die sich teilweise aktiv verändern lassen und teilweise als gegeben angenommen werden müssen. In jedem Fall resultieren daraus die Erziehungskompetenzen der Eltern, welche sich wiederum im praktizierten Erziehungsstil widerspiegeln.

Auf die verschiedenen Erziehungsstile und insbesondere auf die diesen Erziehungsstilen zugrunde liegenden Erziehungskompetenzen soll im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen werden.

3.4.1 Erziehungsstile und Erziehungskompetenzen

Reichle und Franiek (2009) beschreiben vier verschiedene Erziehungsstile. Dabei verstehen sie unter dem Begriff 'Erziehungsstil' „... interindividuell variable, aber intraindividuell vergleichsweise stabile Tendenzen von Eltern, bestimmte Erziehungspraktiken zu manifestieren“ (Krohn & Hock; zitiert nach Reichle und Franiek, 2009, S. 12).

Tabelle 19: Erziehungsstile (Reichle und Franiek, 2009, S. 13)

Autoritativ Akzeptierendes, sensibles, kindzentriertes und gleichzeitig forderndes und kontrollierendes Verhalten der Eltern	Permissiv Akzeptierendes, sensibles und kindzentriertes Verhalten mit geringen Anforderungen und Kontrolle durch die Eltern
Autoritär Wenig sensibles, elternzentriertes und gleichzeitig forderndes und kontrollierendes Verhalten der Eltern	Vernachlässigend Ablehnendes, wenig sensibles und elternzentriertes Verhalten ohne Anforderungen und Kontrolle

Der autoritative Erziehungsstil zeigt eine entwicklungsförderliche Wirkung, welche vielfach belegt sind (ebd.). Auf Grund der Thematik der vorliegenden Masterarbeit wird im Weiteren nicht mehr explizit auf die verschiedenen Erziehungsstile an sich eingegangen, sondern das Augenmerk wird auf die dem autoritativen Erziehungsstil zugrunde liegenden Erziehungskompetenzen gerichtet. Zusammen bilden sie das Erziehungsverhalten der Eltern ab.

Im autoritativen Erziehungsstil finden sich viele Komponenten von Erziehungskompetenz, welchen eine entwicklungsförderliche Wirkung zugesagt wird. „Erziehungskompetenzen basieren auf dem Bemühen der Eltern, eine förderliche Familieninteraktion zu ermöglichen, vor allem soll inkonsistentes (widersprüchliches) und strafendes Elternverhalten verhindert werden“ (Petermann & Petermann; zitiert nach Petermann & Petermann, 2006, S. 1). Petermann und Petermann (2006) beschreiben die Komponenten von Erziehungskompetenz in Anlehnung an verschiedene Autoren folgendermaßen:

Tabelle 20: Komponenten von Erziehungskompetenz und ihre Merkmale (vgl. Petermann & Petermann, 2006, S. 2)

Komponente	Merkmal
Beziehungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Empathie, Perspektivenübernahme • Emotionalität (positive Gefühle zeigen) • Ausdrücken von Zuneigung und Liebe • Fürsorglich sein • Zuverlässig sein
Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Zuhören • Miteinander reden • Erzählen • Beobachten • Angemessen auffordern • Angemessen verbal und nonverbal reagieren
Grenzsetzungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Absprachen treffen • Eindeutige Regeln setzen • Konsequenzen realisieren • Konsequenz sein • Positive und negative Verstärkung bei unangemessenem Kindsverhalten vermeiden
Förderfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung • Ermutigung • Bekräftigung und positive Verstärkung • Anforderungen setzen • Aufgaben und Verantwortung übertragen
Vorbildfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstdisziplin aufweisen • Reflexion eigenen Handelns und Verhaltens • Selbstkontrolle, besonders bei negativen Emotionen • Impulskontrolle
Alltagsmanagementfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung (Ernährung, Hygiene, Kleidung ...) • Pflege (Krankheit ...) • Organisation (Einkaufen, Essen, Haushalt, Freizeit ...) • Struktur und Rituale

Verschiedene Studien – vor allem aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum – zeigen die Bedeutung des Erziehungsverhalten für die Entwicklung im Vorschulalter auf (vgl. Schreyer-Mehlop & Petermann, 2011, S. 40). Schreyer-Mehlop und Petermann (2011) untersuchten an 183 Kindern im Alter von 48–72 Monaten, wie das mütterliche Erziehungsverhalten mit Verhaltensauffälligkeiten und dem prosozialem Verhalten der Kinder zusammenhängt. Hierzu verwendeten sie den Alabama Parenting Questionnaire (APQ) in einer eigens modifizierten Übersetzung, mit welchem elterliches Erziehungsverhalten bzw. –praktiken erfasst werden können (vgl. ebd. S. 42). Es zeigte sich, dass negatives Erziehungsverhalten mit Verhaltensproblemen einherging. So konnten Schreyer-Mehlop und Petermann (2011) feststellen, dass bestrafende Erziehungspraktiken, geringes Monitoring und inkonsistentes Erziehungsverhalten besonders mit externalisierenden Verhaltensweisen im Zusammenhang standen. Insbesondere bestrafende Erziehungspraktiken waren mit aggressivem Verhalten der Kinder in Zusammenhang zu bringen. Geringes Monitoring und inkonsistentes Erziehungsverhalten scheint bei der Entwicklung emotionaler Probleme eine bedeutende Rolle zu spielen. Im Gegenzug dazu zeigte sich jedoch auch, dass eine hohe Ausprägung des prosozialem Verhaltens des Kindes mit einem positiven Erziehungsverhalten der Mütter in Beziehung steht. Im Weiteren fiel auf, dass Mütter von Mädchen häufiger positive Erziehungspraktiken einsetzen als Mütter von Jungen (vgl. ebd. S. 45). Schreyer-Mehlop und Petermann (2011) weisen jedoch auch darauf hin, dass eine Kausalität nicht auszuschließen sei. Aufgrund der Anordnung der beschriebenen Studie konnte diese Frage nicht beantwortet werden (vgl. ebd. S. 46). Reichle und Franiek (2009) führten eine ähnliche Studie mit einer erweiterten Version des Alabama Parenting Questionnaire durch. Hierbei ging es vor allem um die Überprüfung der Messeigenschaften. Jedoch zeigten sich bereits vergleichbare Ergebnisse mit der Studie von Schreyer-Mehlop und Petermann (2011), welche zwei Jahre später durchgeführt wurde. Reichle und Franiek (2009) merken an, dass sich auch bei Vätern deutliche Zusammenhänge mit kindlichen Verhaltensweisen zeigen (S. 13). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erziehungsverhalten als einer der aussagekräftigsten Risikofaktoren für die Entwicklung und den Verlauf externalisierender Verhaltensstörungen gilt.

Als zentrale Erziehungskompetenz – als Schlüsselkompetenz – beschreiben Hänggi, Schweinberger, Gugger und Perrez (2010) die elterliche Responsivität, die besonders im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit zu einer günstigen kindlichen Entwicklung beiträgt. Dabei wird Responsivität als Abstimmungsverhalten definiert. Synonym dazu werden die Begriffe Sensitivität und Feinfühligkeit verwendet. „Ainsworth, Bell und Stayton definieren die elterliche Sensitivität als Fähigkeit, die Signale und Feinzeichen eines Kindes korrekt wahrzunehmen, diese richtig zu interpretieren und unmittelbar sowie angemessen auf die Signale bzw. die zugrundeliegenden Bedürfnisse des Kindes zu reagieren“ (Hänggi, Schweinberger, Gugger & Perrez, 2010, S. 1). Daraus lassen sich die vier zentralen Merkmale Empathie, Promptheit, Korrekte Interpretation und Adäquate Reaktion ableiten (ebd. S. 5), welche sich bei Petermann und Petermann (2006) in den Komponenten Beziehungsfähigkeit und Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit wiederfinden lassen. So zeigen responsive Eltern eine gute Eltern-Kind-Interaktion, sie nehmen ihre Kinder positiver wahr und haben Vertrauen in ihre Erziehungskompetenz. So gelingt es ihnen, „klare Grenzen zu setzen und eindeutige Regeln aufzustellen, um dadurch beim Kind die Internalisierung der Normen, prosoziales Verhalten und die Selbstregulation zu fördern“ (Campbell, Grolnick & Farkas; zitiert nach Petermann & Petermann, 2006, S. 3). Hierbei wirkt ein ausgeprägtes Familien-Kohärenzgefühl zusätzlich unterstützend. Das Kohärenzgefühl beruht auf dem salutogenetischen Modell nach Antonovsky (vgl. Retzlaff, 2010, S. 113). Es versucht zu klären, was den Menschen gesund hält und ihm auch in herausfordernden Situationen die Hoffnung und das Vertrauen gibt, dass sich alles zum Guten wenden wird. Kohärenz ist

eine globale Orientierung, die das Ausmass ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes und dennoch dynamisches Vertrauen hat, dass erstens die Anforderungen aus der internalen und externalen Umwelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, um den Anforderungen gerecht zu werden, und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Interventionen und Engagement verdienen“ (Antonovsky, zitiert nach Retzlaff, 2010, S. 113).

So ist „das Kohärenzgefühl ... eine Einstellung, eine Sicht der Welt, die beeinflusst, wie eine Situation wahrgenommen wird“ (Retzlaff, 2010, S. 113). Dabei kommt der Familien-Kohärenz eine besondere Bedeutung zu. Zum einen ist sie eine Ressource im Erziehungsalltag der Familien, zum anderen baut das individuelle Kohärenzgefühl darauf auf. Das Familien-Kohärenzgefühl beruht auf einer grossen Übereinstimmung innerhalb der Familie. So zeigte sich in einer Kinderklinik-Stichprobe (vgl. Retzlaff, 2010, S. 129), dass Familien mit einem grossen Kohärenzgefühl über eine von Wertschätzung für den Einzelnen geprägte familiäre Interaktion und über gemeinsame Ziele verfügen. Ausserdem praktizieren diese Familien das Aufrechterhalten von Routine, Klarheit im Umgang miteinander und im Ausdruck der Gefühle, Empathie und gegenseitigen Respekt. Bei Petermann und Petermann (2006) sind diese Punkte in den Komponenten Beziehungsfähigkeit, Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit, Vorbildfähigkeit und Alltagsmanagementfähigkeit zu finden (vgl. Tabelle 20).

Demzufolge verlangt entwicklungsförderliches Elternverhalten eine hohe Erziehungskompetenz, welche sich auf die Komponenten Beziehungsfähigkeit, Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit, Grenzsetzungsfähigkeit, Förderfähigkeit, Vorbildfähigkeit und Alltagsmanagementfähigkeit stützt. Hierbei sind die Komponenten Beziehungsfähigkeit und Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit besonders hervorzuheben. Sie beinhalten die elterliche Responsivität, welche insbesondere in der frühen Kindheit von überaus grosser Bedeutung ist. Diese sechs Komponenten widerspiegeln einen autoritativen Erziehungsstil, welcher als entwicklungsdienlich zu betrachten ist. Darüber hinaus führt ein hohes Familien-Kohärenzgefühl zu einer wertschätzenden Interaktion innerhalb der Familie, die von Empathie und Respekt getragen wird. Demzufolge lassen sich die Punkte Erziehungskompetenz und Hohes Familien-Kohärenzgefühl als Determinanten einer günstigen kindlichen Entwicklung festhalten.

3.5 Fazit

Mit Blick auf die aktuelle Literatur gilt es als unbestritten, dass ein negatives Elternverhalten, welches geprägt ist von geringem Monitoring, inkonsistenten und bestrafenden Erziehungspraktiken (vgl. Schreyer-Mehlhop & Petermann, 2011, S. 42) als Risikofaktor kindlicher Entwicklung gilt. Besonders zum Tragen kommt hier in den ersten Lebensjahren eine fehlende elterliche Responsivität, welche in der Eltern-Kind-Interaktion zu finden ist. Wie in Kapitel 3.3 erläutert wurde, gibt es in der Kommunikation und Interaktion zahlreiche Stolpersteine. In der kindlichen Entwicklung kommen Double-bind-Nachrichten und Du-Botschaften auf der Beziehungsebene eine besondere Bedeutung zu. Diese sind wesentlich an der Ausbildung des Selbstkonzeptes beteiligt und verfügen über eine Langzeitwirkung im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes.

Die GFK vereint Kommunikationstheorie und Elternkompetenzen im Sinne einer annehmenden und wertschätzenden Haltung und einer konkreten und kongruenten Kommunikation. In den 'Skalen zu Messung entwicklungsförderlichen Elternverhaltens' (vgl. Anhang E) finden sich Items, die von Petermann als Determinanten eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens angeführt werden. Der

Elternfragebogen umfasst folgende Skalen: Kindorientiert, Fröhlichkeit/Gemeinsamkeit, Klarheit des Verhaltens, Entwicklungsangemessene Hilfen. In der nachfolgenden Tabelle sind Items aufgeführt, die durch die Anwendung der GFK unterstützt werden:

Tabelle 21: Auszug aus 'Skalen zur Messung entwicklungsförderlichen Elternverhaltens' von Peterander

Skala	Item	Determinant
Kindorientiert	1.5	Ich spreche mit meinem Kind belastende Situationen durch und überlege mit ihm, wie man besser damit umgehen kann.
	1.9	Bei Auseinandersetzungen in der Familie versuchen wir jeden zu Wort kommen zu lassen.
	1.11	Ich spreche mit meinem Kind über die Wirkungen seines Verhaltens auf andere.
	2.1	Wenn ich meinem Kind etwas erkläre, achte ich darauf, dass es auch wirklich zuhört.
	3.1	Ich weiss, dass mein Kind vieles anders erlebt als ich, und versuche dies zu bedenken.
	3.2	Bei Entscheidungen, die mein Kind betreffen, denke ich vor allem an die Wünsche meines Kindes.
	3.5	Aufforderungen versuche ich so zu formulieren, dass mein Kind sie annehmen kann.
Klarheit des Verhaltens	1.1	Ich sage meinem Kind offen und ehrlich, was ich von ihm erwarte.
	1.2	Ich lasse mein Kind über meine Erwartungen nicht im Unklaren.
	1.4	Ich gebe meinem Kind zu verstehen, wie sein Verhalten auf mich wirkt.
	1.5	Ich kann meinem Kind klar sagen, was ich von ihm möchte.
	2.2	Aufforderungen an das Kind stelle ich deutlich und klar.
	2.7	Ich zeige meinem Kind, wenn ich mich über sein Verhalten geärgert habe.

Daraus folgt, dass die GFK ein entwicklungsförderliches Elternverhalten unterstützt, indem sie

- Situationen klar benennt,
- Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte voneinander trennt,
- dem Kind mit Achtsamkeit begegnet,
- dem Kind Wertschätzung und Empathie entgegenbringt,
- die nonverbale Kommunikation des Kindes berücksichtigt,
- kongruente Kommunikation unterstützt,
- die Autonomie des Kindes respektiert,
- klare Gesprächsstrukturen schafft und
- das Familien-Kohärenz-Gefühl unterstützt.

4 Forschungsstrategie

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, die in den Bereich der Aktionsforschung – auch bekannt als Handlungsforschung oder praxisorientierte Forschung – einzuordnen ist. Hierbei definieren Altrichter und Posch in Anlehnung an John Elliott Aktionsforschung wie folgt: „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, ... in der Absicht, diese zu verbessern.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13) In dieser Aussage ist das zentrale Motiv zu finden, welches den Motor darstellt, um Aktionsforschung zu betreiben. So geht es immer darum, die Qualität der Arbeit in einem vom Forschenden selbst gewählten Praxisbereich zu verbessern (vgl. ebd.). Die von der Forschung betroffenen Personen dienen innerhalb der Handlungsforschung nicht lediglich als Versuchspersonen. Vielmehr werden sie zu Partnern beim Erproben neuer Methoden. Denn jede Erprobung bringt neue Erkenntnisse zu Tage, die sich Forscher und Erprobende gleichermaßen zu Nutze machen (vgl. Mayring, 2002).

Daraus lassen sich drei charakteristische Merkmale ableiten:

1. Aktionsforschung ist Forschung, die von Personen betrieben wird, die von einer sozialen Situation direkt betroffen sind.
2. Aktionsforschung setzt an Fragen der Praxis an.
3. Aktion und Reflexion werden immer wieder aufeinander bezogen.
(vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15–17)

Die Aktionsforschung verfolgt dabei zwei Ziele: Erkenntnis und Entwicklung. Die Aktion leitet Entwicklung ein und die Reflexion generiert neue Erkenntnisse. Hierbei handelt es sich um einen zirkulären Prozess, der bis zum Eintreten des gewünschten Resultats wiederholt wird.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird es mir nicht möglich sein, dem zirkulären Prozess die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, und somit werde ich nicht allen Anforderungen der Aktionsforschung vollumfänglich gerecht werden können. Meine Forschung wird vorläufig mit der Evaluation und einem Ausblick abschliessen. Allfällige Anpassungen und Veränderungen werden nicht mehr umgesetzt werden können.

Im Folgenden sind die Schritte der Aktionsforschung zum besseren Verständnis veranschaulicht. Meine Forschung in der vorliegenden Masterarbeit wird bei Punkt 5 enden. Den in der Aktionsforschung notwendigen Wiedereinstieg bei Punkt 3 zu behandeln ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Abbildung 11: Aktionsforschung

4.1 Forschungsinstrumente

Im Rahmen der Aktionsforschung werden verschiedene Instrumente genannt, um die gesammelten Daten zu erheben und Antworten auf die Forschungsfrage zu finden. Altrichter und Posch nennen die Daten als typische Zugänge der Forschung zur untersuchten Realität. Dabei werden sie als Repräsentanten der Wirklichkeit angesehen. Sie bilden jedoch nicht die tatsächliche Wirklichkeit ab, sondern nur ihre Spuren. Die Erhebung der Daten erfolgt immer unter einer bestimmten Perspektive und trägt die Erfahrungen und Kenntnisse des Erhebers in sich. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 112)

4.2 Forschungsmethode

Als Forschungsmethode kommt in der vorliegenden Masterarbeit der Fragebogen zum Einsatz. Dieser dient der Evaluation des Produktes und zum Beantworten der Fragestellung. Der Fragebogen wird durch die teilnehmenden Familien ausgefüllt.

Der Fragebogen stammt aus dem Werkzeugkasten der sozialwissenschaftlichen Forschung (Altrichter & Posch, 2007, S. 311).

4.2.1 Fragebogen

In den Ausführungen von Porst (2011) findet sich folgende Definition:

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. (S. 14)

Im Anhang **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** ist der zur Evaluation verwendete Fragebogen einsehbar, der auf einer endpunktbenannten Skala beruht. Es handelt sich dabei um eine ungerade Skala mit fünf Skalenpunkten. Die Skalierung sieht bei allen Fragen wie folgt aus:

trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu				
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Endpunktbenannte Skalen werden auch als numerische Skalen bezeichnet. Es werden nur die beiden extremen Skalenpunkte wie hier „trifft überhaupt nicht zu“ und „trifft voll und ganz zu“ benannt. Auf die Verbalisierung jedes einzelnen Skalenpunktes wird verzichtet. Weiter können endpunktbenannte Skalen als intervallskaliert gelten, d.h. sie machen geltend, dass ihre Skalenpunkte gleichabständig sind.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde der Fragebogen allen teilnehmenden Familien abgegeben. Als Teilnahme Kriterium wurden im eigenen Haushalt lebende Kinder zwischen 0 und 7 Jahren und sehr gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Das erste Kriterium leitet sich aus der Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung ab, welche Kinder ab Geburt bis zum 8. Lebensjahr begleitet. Das zweite Kriterium ist für die Durchführung und Evaluation im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit erforderlich.

5 Projektplanung

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Als Produkt soll ein illustriertes Kartenset entstehen, das zu einem entwicklungsförderlichen Elternverhalten im Bereich der Kommunikation führt.

Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, zeigt die Thematik des entwicklungsförderlichen Elternverhaltens eine bedeutsame heilpädagogische Relevanz, wobei der Eltern-Kind-Interaktion eine besondere Bedeutung zukommt. Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass bis anhin ein niederschwelliges, leicht zu handhabendes Werkzeug fehlt, das die Eltern dabei unterstützt, den Fokus auf eine wertschätzende Sprache und einen wertschätzenden Umgang mit dem Kind zu richten, und gleichzeitig dazu anregt, das familieneigene Kommunikationsverhalten zu reflektieren. Hierzu schreibt Fingerle (2007):

In fast jeder dieser Analysen [„Study of Early Child Care and Youth Development“ des National Institut of Child an Human Development, Anm. d. Verf.] bildeten die Qualitäten der mütterlichen Interaktion mit den Kindern – insbesondere ein feinfühliges und interessiertes Verhalten gegenüber den kindlichen Lebensäußerungen – den signifikantesten und stärksten Prädiktor für die sozialen ... Entwicklungsergebnisse. (S. 194)

Das Kartenset versteht sich nicht als Lehrmittel für die Eltern. Vielmehr soll es als ergänzendes und unterstützendes Instrument zur beratenden Tätigkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin in der Familie angesehen werden. Das Kartenset bildet keinen Ersatz für eine auf die Familie angepasste Begleitung.

Für die Entwicklung des Kartensets bildet die Philosophie der GFK nach Marshall B. Rosenberg die Grundlage. Gleichzeitig spielen die Kommunikationstheorien von Schulz von Thun (2013) und Watz-

lawick (2007) eine bedeutsame Rolle. Diese beeinflussen wesentlich Rosenbergs Arbeit und bilden aus kommunikationspsychologischer Sicht die Grundlage der GFK. Als weitere theoretische Grundlagen des Kartensets dienen die Ausführungen von Retzlaff (2010) und Peterander (1995).

Im Rahmen der Projektplanung zeigt sich, dass ich zur Gestaltung der Karten professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchte. Mit Nadja Ebner von 'ebner graphic und design' habe ich eine aufmerksame und geduldige Mitarbeiterin gefunden, die meine Ideen umsetzt und eigene Anregungen betreffend der graphischen Gestaltung einbringt.

5.1 Gestaltungskonzept

Die einzelnen Elemente der GFK sowie Aspekte entwicklungsförderlichen Elternverhaltens sollen den Eltern als beidseitig bedruckte Postkarten im Format A5 zur Verfügung stehen. Dabei zeigt jede Vorderseite der sieben Karten ein Symbol. Die **Feder** steht für Empathie, der **Drache** für Kongruenz, die **Kamera** für Beobachtung, das **Herz** für Gefühl, die **Schatztruhe** für Bedürfnis, das **Fenster** für Bitte und **Sonne und Mond** für Feiern und Bedauern. Auf der Rückseite jeder Karte findet sich jeweils ein entsprechendes praktisches Beispiel sowie eine kurze Erklärung, welche Entwicklung des Kindes dadurch unterstützt wird. Die Karten sollen gut sichtbar aufgehängt oder aufgestellt werden können. Dies erfordert eine angemessene Papierstärke (280 g / m²), um ihnen die nötige Festigkeit zu geben. Gleichzeitig sollen sie von einem handelsüblichen Magneten gehalten werden können. Aus gestalterischer Sicht sollen die Karten als Einheit wahrgenommen werden. Die Bilder der einzelnen Karten widerspiegeln den Inhalt und sollen ansprechend sein, sodass das Kartenset gerne zur Hand genommen wird.

Das Kartenset versteht sich nicht als „Lehrmittel“ für GFK, sondern als Hilfsmittel zur Unterstützung eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens. Es ist nicht selbsterklärend gestaltet, sondern bedarf einer Einführung durch eine Fachperson. Im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung soll dies im Einzelkontakt mit den Eltern geschehen. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden die Handhabung des Kartensets und die Inhalte der einzelnen Karten den teilnehmenden Familien an einem Elternabend vermittelt. Dieser beinhaltet zudem eine kurze Einführung in kommunikationspsychologische Zusammenhänge und in die Grundlagen der GFK. Anhand verschiedener Beispiele werden die Eltern für die Bedeutung ihrer Worte und ihrer Haltung sensibilisiert und dazu angeregt, konfliktträchtige Situationen mit dem Kind zu reflektieren. Der Elternabend bietet den Eltern Gelegenheit, Verständnisfragen zu stellen und eigene Fallbeispiele einzubringen. Dadurch können die Eltern sofort mit der Arbeit mit den Karten beginnen.

Im Anhang **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** findet sich die verwendete PowerPoint-Präsentation.

5.2 Umsetzung

Nachfolgend sind die verschiedenen Schritte der Projektumsetzung festgehalten. Dabei handelt es sich nicht um eine lineare Abfolge. An verschiedenen Punkten wurde gleichzeitig gearbeitet. Parallel dazu fand das prozessbegleitende Schreiben der Masterarbeit statt:

- Literatur- und Internetrecherche
- Zeitplan 'Masterarbeit' erstellen
- Inhalte der Karten festlegen
- Gestaltungskonzept mit Nadja Ebner von 'ebner graphic und design' festlegen

- Kartenentwürfe sichten und überarbeiten
- Zeitplan 'Karten' erstellen (Termine, Gut zum Druck ...)
- Familien betreffend Teilnahme anfragen
- Druckereiofferten einholen
- Fragebogen gestützt auf den Kriterienkatalog erarbeiten
- Leitfragen zum problemzentrierten Interview erarbeiten
- Druckauftrag erteilen
- Kartenset zusammenstellen und verpacken
- Elternabend durchführen und Kartenset abgeben
- Fragebogen verschicken
- Fragebogen auswerten
- Termine für problemzentriertes Interview vereinbaren
- Problemzentrierte Interviews auswerten
- Evaluation und Ausblick

5.3 Kriterienkatalog

Der vorliegende Kriterienkatalog bezieht sich auf den erwarteten Nutzen des Kartensets, wie in Kapitel 2.4 ausgeführt wurde. Der daraus resultierende Fragebogen dient als Grundlage zur Evaluation des Produktes. Zur besseren Übersicht wird der Kriterienkatalog in drei Ebenen unterteilt: in die Ebene der Eltern, die Ebene des Kindes und die Ebene des Produktes.

5.3.1 Die Ebene der Elternverhaltens

Tabelle 22: Kriterienkatalog 'Selbstbeobachtung'

Kriterium aus der Masterthese	Theoretische Grundlage	Fragebogen
Wertschätzende Haltung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsförderliches Elternverhalten • Grundlagen der GFK 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich nehme eine empathische Haltung gegenüber meinem Kind ein. • Ich wähle meine Worte überlegter.
Elterliche Responsivität	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen der GFK • Kommunikationsmodelle nach Schulz von Thun (2013) und Watzlawick (2007) • Komponenten von Erziehungskompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Meine Kommunikation ist kongruenter. • Ich teile dem Kind vermehrt meine Beobachtungen mit. • Ich teile dem Kind vermehrt meine Bedürfnisse mit. • Ich formuliere meine Bitten an das Kind konkret und positiv. • Ich drücke vermehrt meine Gefühle aus. • Ich habe mehr Verständnis für das Verhalten meines

		Kindes.
Kriterium aus der Masterthese	Theoretische Grundlage	Fragebogen
Harmonischeres Familienleben	<ul style="list-style-type: none"> Familienkohärenzgefühl 	<ul style="list-style-type: none"> Die Stimmung bei konfliktträchtigen Situationen im Tagesablauf (z.B. anziehen, Zähne putzen, essen ...) hat sich verbessert. Die Kommunikation in der Familie ist wertschätzender.

5.3.2 Die Ebene des kindlichen Verhaltens

Tabelle 23: Kriterienkatalog 'Kind'

Kriterium aus der Masterthese	Theoretische Grundlage	Fragebogen
Determinanten einer günstigen kindlichen Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> Kindliche Grundbedürfnisse 	<ul style="list-style-type: none"> Mein Kind beruhigt sich beim Schreien/Trotzen schneller. Mein Kind reagiert gezielter auf Aufforderungen. Das Kind benennt vermehrt eigene Gefühle.

5.3.3 Die Ebene des Produktes

Tabelle 24: Kriterienkatalog 'Produkt'

Kriterium aus der Masterthese	Theoretische Grundlage	Fragebogen
Einfache Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> Erwarteter Nutzen 	<ul style="list-style-type: none"> Wie oft haben Sie im Erprobungszeitraum die Karten zur Hand genommen? Die einzelnen Karten lassen sich leicht in den Alltag integrieren.
Vielseitig einsetzbar	<ul style="list-style-type: none"> Sprachentwicklung des Kindes Erwarteter Nutzen 	<ul style="list-style-type: none"> Die Karten können unabhängig vom Alter des Kindes eingesetzt werden.

Kriterium aus der Masterthese	Theoretische Grundlage	Fragebogen
Leicht verständliche Aufgabenstellung, gute Visualisierung durch Symbole		<ul style="list-style-type: none"> • Die Informationen auf der Rückseite sind ausreichend. • Die verwendeten Symbole weisen einen Bezug zum Inhalt auf. • Der Elternabend zur Einführung war hilfreich.
Ansprechendes Produktdesign		<ul style="list-style-type: none"> • Die Karten sind optisch ansprechend gestaltet. • Das Kartenformat ist gut handhabbar. • Die Verpackung ist alltagstauglich.

6 Produkt

Im Folgenden sind die acht Karten zur Einführung der Familie in die GFK abgebildet. Bei der dargestellten Grösse handelt es sich nicht um den Originalmassstab.

Das Kartenset enthält eine Titelfarte, zwei Karten zum entwicklungsförderlichen Elternverhalten, vier Karten zur GFK und eine Karte dient als Ritual. Die Karten sind in einer der Kartengrösse entsprechenden Schnellspannhefter eingeordnet und werden den Eltern in dieser Form am Elternabend abgegeben.

Titelfarte

Karten zur Unterstützung eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens

Empathie

Empathie

Ich begegne meinem Kind in seiner Welt.
Ich bin neugierig auf das Erleben meines Kindes.
Ich nehme dieses an und anerkenne es.

Dadurch, dass ich die Gefühle meines Kindes wahrnehme, verstehe und akzeptiere, helfe ich ihm

- sich angenommen zu fühlen
- Gefühle anderer berücksichtigen zu können

Kongruenz

Kongruenz

Ich lasse meine Worte mit meiner Körpersprache, meiner Mimik und inneren Haltung übereinstimmen.

Dadurch, dass meine Worte mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen übereinstimmen, helfe ich meinem Kind

- sich zu orientieren
- sich sicher und geborgen zu fühlen

Die vier Säulen der Gewaltfreien Kommunikation

Beobachtung

Beobachtung

Ich sage meinem Kind was ich SEHE.
"Es liegen viele Spielsachen auf dem Boden."
anstatt "Hier ist ein Durcheinander."

Dadurch, dass ich beschreibe was ich sehe,
beurteile ich mein Kind nicht und helfe ihm
- eine beschreibende Sprache zu entwickeln
- eine wertschätzende Haltung einzunehmen

Gefühl

Gefühl

Ich sage meinem Kind was ich FÜHLE.
"Ich fühle mich müde." oder
"Ich bin fröhlich."

Dadurch, dass ich meine Gefühle genau
beschreibe, unterstütze ich mein Kind
- die eigenen Gefühle einordnen zu können
- über die eigenen Gefühle sprechen zu können

Bedürfnis

Bedürfnis

Ich sage meinem Kind was ich **BRAUCHE**.

"Ich brauche Ordnung." oder

"Ich brauche ein bisschen Ruhe nach dem Mittagessen."

Dadurch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse

ernst nehme und meinem Kind sage was

ich brauche und schätze, helfe ich ihm

- ein Bewusstsein für unterschiedliche

Bedürfnisse zu entwickeln

- eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen und

zu benennen

Bitte

Bitte

Ich sage meinem Kind was ich mir von ihm **WÜNSCHE**.

"Würdest du bitte mit der Gabel essen?"

anstatt "Iss anständig!"

Dadurch, dass ich meine Wünsche als konkrete

Handlungen formuliere, helfe ich meinem Kind

- meinen Aufforderungen nachkommen zu können

- seine Autonomie zu bewahren

Ritual

Abbildung 12: Kartenset

7 Evaluation des Produktes

Im folgenden Kapitel wird das Produkt bezüglich seiner Eignung für die in den Kapiteln 2.3 und 2.4 festgehaltenen Fragestellungen evaluiert. Dies geschieht mit dem an die teilnehmenden Familien abgegebenen Fragebogen. Da es sich um einen Fragebogen mit geschlossenen Fragen handelt, lassen sich die Antworten direkt miteinander vergleichen. Dies ermöglicht eine quantitative – jedoch durch die erhobene Datenmenge nicht repräsentative – sowie eine qualitative Auswertung. Die erhobenen Daten werden verglichen und kritisch reflektiert, um daraus mögliche Konsequenzen ableiten zu können.

Die 22 Fragen sind so formuliert, dass sie sich entlang des festgehaltenen Kriterienkataloges evaluieren lassen. Punkt 23 stellt eine offene Frage dar, die von den Eltern mit eigenen Worten beantwortet werden kann und keinem Kriterium zugeordnet wird. Dieser Punkt wird im Anschluss separat behandelt.

7.1 Übersichtstabelle

Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die Antworten aus den Fragebogen. Der Fragebogen wurde an 10 Familien mit insgesamt 20 Kindern im Alter zwischen 1 bis 6 Jahren abgegeben. Davon werden 7 Kinder von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet. Zwei Familien benutzten die

Karten mehr als fünf Mal pro Woche. Von drei Familien wurden sie drei bis fünf Mal pro Woche benutzt und fünf Familien nahmen die Karten ein bis drei Mal pro Woche zur Hand. Es fließen Antworten aus elf Fragebogen in die Auswertung ein. Bei einem Fragebogen konnte die Frage 15 nicht in die Auswertung miteinbezogen werden, da der Text von der teilnehmenden Familie verändert wurde.

Zur besseren Übersicht werden nachfolgend die erhobenen Daten in einer Tabelle dargestellt. Die Skalierung wird mit den Buchstaben A–E ergänzt, um die nachfolgende qualitative Analyse für den Leser / die Leserin nachvollziehbar zu machen. Zusätzlich wird der Skalenpunkt mit den meisten Antworten farblich hervorgehoben.

Tabelle 25: Übersichtstabelle Fragebogenantworten

Übersichtstabelle der genannten Antworten

			A	B	C	D	E		
		trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu	keine Antwort				
1.	Die Karten sind optisch ansprechend gestaltet.					1	10		
2.	Die verwendeten Symbole weisen einen Bezug zum Inhalt auf.				1	6	4		
3.	Das Kartenformat ist gut handhabbar.				1		10		
4.	Die Verpackung ist alltagstauglich.					5	6		
5.	Die einzelnen Karten lassen sich leicht in den Alltag integrieren.			1		5	5		
6.	Die Karten können unabhängig vom Alter des Kindes eingesetzt werden.			1			9		1
7.	Mein Kind reagiert gezielter auf Aufforderungen.				6	4			1
8.	Mein Kind beruhigt sich beim Schreien/Trotzen schneller.				6	4			1
9.	Der Elternabend zur Einführung war hilfreich.					2	9		
10.	Die Informationen auf der Rückseite sind ausreichend.			1		5	5		
11.	Ich teile dem Kind vermehrt meine Beobachtungen mit.				1	8	2		
12.	Ich teile dem Kind vermehrt meine Bedürfnisse mit.			2	2	5	2		
13.	Ich formuliere meine Bitten an das Kind konkret und positiv.				2	7	2		

		A	B	C	D	E			
		trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu	keine Antwort				
14.	Ich drücke vermehrt meine Gefühle aus.			4	2	5			
15.	Ich nehme eine empathische Haltung gegenüber meinem Kind ein.			4	4	2			Eine Antwort konnte nicht gewertet werden, da der Text von der Familie verändert wurde.
16.	Ich habe mehr Verständnis für das Verhalten meines Kindes.		1	4	6				
17.	Meine Kommunikation ist kongruenter.	1		2	6	1			1
18.	Ich wähle meine Worte überlegter.			2	7	2			
19.	Die Stimmung bei konflikträchtigen Situationen im Tagesablauf (z.B. anziehen, Zähne putzen, essen ...) hat sich verbessert.			5	5	1			
20.	Das Kind benennt vermehrt eigene Gefühle.	1	3	4	2	1			
21.	Die Kommunikation in der Familie ist wertschätzender.		1	3	7				
22.	Ich/wir werden die Karten nach der Erprobungsphase weiter benutzen.	1		1	4	5			
23.	Was ich sonst noch sagen möchte:								Siehe 7.3q

7.2 Fragebogenauswertung und Interpretationen

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Ansprechendes Produktdesign	Die Karten sind optisch ansprechend gestaltet.	D/1; E/10
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Bis auf eine Familie stimmten alle dieser Aussage des Fragebogens vollumfänglich zu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dies bedeutet für mich, dass die Entscheidung, die Karten mit Hilfe einer Grafikerin zu gestalten, richtig war. Ich gehe davon aus, dass ansprechendes Material eher zur Hand genommen wird. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Leicht verständliche Aufgabenstellung, gute Visualisierung durch Symbole	Die verwendeten Symbole weisen einen Bezug zum Inhalt auf.	C/1; D/6; E/4
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Hier zeigt sich eine Streuung der Skalierungspunkte von C bis E, wobei die meisten Befragten den Skalierungspunkt D angegeben haben. Grundsätzlich wird die Aussage positiv gewertet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die bildliche Darstellung der Karteninhalte war eine grosse Herausforderung. Die Karten stellen Begriffe dar, die im Alltag sehender und hörender Menschen nicht visualisiert werden. Es gibt keine gebräuchlichen Symbole dazu. Aus diesem Grund sind die zu den Karten gehörenden Symbole intuitiv entstanden. Es freut mich, dass sie für die Familien leserlich und verständlich waren. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Ansprechendes Produktdesign	Das Kartenformat ist gut handhabbar.	C/1; E/10
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Bei der Frage nach der Handhabbarkeit des Kartenformates zeigt sich eine grosse Zustimmung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das gewählte Postkartenformat von A5 ist demzufolge geeignet, um die Karten im Alltag zu nutzen. Somit gilt der Anspruch an die Karten, dass sie sichtbar aufgestellt oder aufgehängt werden können, als erfüllt. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Ansprechendes Produktdesign	Die Verpackung ist alltagstauglich.	D/5; E/6
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Alltagsstauglichkeit wird von den befragten Familien als gut bewertet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der formatentsprechende Schnellhefter aus Plastik schützt die nicht benötigten Karten vor Schmutz. Allerdings lassen sich die Karten nicht schnell mit einer Hand herausziehen, sondern es werden beide Hände benötigt, um den Schnellhefter zu öffnen. Dies unterstützt den Gedanken, dass sich die Eltern bewusst für eine Karte entscheiden sollen. Für Eltern mit kleineren Kindern wäre allenfalls ein einfaches Couvert handlicher, da es sich mit einer Hand öffnen lässt. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Einfache Handhabung	Die einzelnen Karten lassen sich leicht in den Alltag integrieren.	B/1; D/5; E/5
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Von den 11 ausgewerteten Fragebogen zeigen 10 eine sehr gute bis vollumfängliche Zustimmung. Eine Familie stimmt der Aussage eher nicht zu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den meisten Befragten war es sehr gut möglich, die Karten in den Alltag zu integrieren. Ein Erschwernis zur Integration der Karten in den Alltag könnte die persönliche Situation der Familie, wie z.B. die Berufstätigkeit beider Elternteile, bereits sehr festgefahrene negative Kommunikationsmuster oder wenig Strukturen im Alltag, sein. Auf Grund der überwiegend positiven Rückmeldungen wird die Aussage jedoch bestätigt und das Kriterium gilt als erfüllt. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Vielseitig einsetzbar	Die Karten können unabhängig vom Alter des Kindes eingesetzt werden.	B/1; E/9 Keine Antwort: 1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Hier stimmen die meisten Befragten der Aussage vollumfänglich zu. Eine Familie kann der Aussage nicht zustimmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Familien stimmen bei diesem Punkt indirekt auch der Aussage zu, dass es sich beim Kartenset nicht um ein reines Kommunikationsmittel handelt, sondern dass die dahinterstehende Einstellung ebenso zentral ist. So ist es möglich, Kindern jedes Alters eine empathische Haltung entgegenzubringen und kongruent mit ihnen zu kommunizieren. So können bereits Neugeborene zwischen einer aufsteigenden und einer absteigenden Tonsequenz unterscheiden und so die Stimmung der Eltern wahrnehmen (vgl. Reimann, 1993, S. 10). Autoren wie Rosenberg, Schulz von Thun und Watzlawick sind sich einig, dass klare und konkrete Aussagen eine Voraussetzung für das bessere Verständnis untereinander sind. Gerade kleinen Kindern fällt es einfacher, konkreten Aufforderungen nachzukommen. Auf Grund dessen bin ich der Meinung, dass die Philosophie der GFK in jedem Alter der richtige Weg ist, um mit dem Kind zu sprechen. Auf den ersten Blick führt unsere gewohnte Sprache – die Wolfssprache – wohl schneller zum Erfolg. Das Kind gibt nach, wird jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit das unerwünschte Verhalten in einer ähnlichen Situation erneut zeigen. Auf Grund dessen drängt sich die Hypothese auf, dass Eltern mit Kindern im Trotzalter die Karten als weniger hilfreiches Mittel ansehen als die Eltern von Kindern in einem anderen Entwicklungsalter. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Determinanten einer günstigen kindlichen Entwicklung	Mein Kind reagiert gezielter auf Aufforderungen.	C/6; D/4 Keine Antwort: 1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Antworten verteilen sich bei dieser Frage auf die Skalierungspunkte C und D. Dabei wurde der Skalierungspunkt C sechs Mal und der Skalierungspunkt D vier Mal genannt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Obwohl die Befragten der Aussage nicht vollumfänglich zustimmen konnten, denke ich, dass das Kartenset hier eine Wirkung zeigt und in die gewünschte Richtung zu einem entwicklungsförderlichen Elternverhalten zielt. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Familien nur drei Wochen Zeit hatten, das Kartenset zu erproben und den Fragebogen auszufüllen. Damit wollte ich gewährleisten, dass die Familien die Karten regelmässig benutzen. Es zeigte sich jedoch, dass dies ein zu kurzer Erprobungszeitraum ist, um sehr deutlich wahrzunehmende Veränderungen zu bewirken. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Determinanten einer günstigen kindlichen Entwicklung	Mein Kind beruhigt sich beim Schreien/Trotzen schneller.	C/6; D/4 Keine Antwort: 1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Hier zeigt sich dasselbe Bild wie bei der vorausgegangenen Frage. Die befragten Eltern⁸ sehen eine kleine Veränderung im positiven Bereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hier zeigt sich, dass die Arbeit mit dem Kartenset Zeit braucht. Schnelle Veränderungen in grossen Schritten dürfen nicht erwartet werden. Vielmehr müssen sich Eltern und Kinder an den neuen Umgang miteinander innerhalb der Familie gewöhnen. Das stellte die grosse Herausforderung an die Eltern, in konfliktgeladenen Situationen der Haltung der Karten zu folgen und nicht sofort in die Wolfssprache zurückzufallen. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Leicht verständliche Aufgabenstellung, gute Visualisierung durch Symbole.	Der Elternabend zur Einführung war hilfreich.	D/2; E/ 9
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Alle befragten Familien fanden den Elternabend hilfreich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Antworten bestätigen mich darin, dass die Karten nicht ohne begleitende Einführung an die Eltern abgegeben werden sollten. Zum Verständnis der Karten braucht es den persönlichen Kontakt, welchen die teilnehmenden Eltern geschätzt haben. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Leicht verständliche Aufgabenstellung, gute Visualisierung durch Symbole.	Die Informationen auf der Rückseite sind ausreichend.	B/1; D/5; E/5
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Zustimmung zu dieser Frage liegt überwiegend im positiven Bereich. Eine Familie kann dieser Aussage nicht zustimmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Informationen auf der Rückseite dienen lediglich als Gedankenstütze, was mit der Karte gemeint ist. Sie sind bewusst knapp gehalten, da das Kartenset von der heilpädagogischen Früherzieherin in die Familie eingeführt wird. Im Rahmen der vorliegenden Entwicklungsarbeit bekamen die Familien am Elternabend umfängliche Informationen zu den einzelnen Karten. In den mir zur Verfügung stehenden 1½ Stunden vermittelte ich die wichtigsten Informationen zum Kartenset und zu dessen Anwendung. Dies bedeutete viele Informationen in kurzer Zeit, was dazu führen kann, dass in der praktischen Anwendung nicht alles erinnert wird. 		

⁸ In der Evaluation der vorliegenden Entwicklungsarbeit steht der Begriff 'Eltern' für Mutter und/oder Vater, da die Fragebogen nicht zwingend pro Familie retourniert wurden. Bei einer Familie reichten Mutter und Vater je einen ausgefüllten Fragebogen ein.

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Ich teile dem Kind vermehrt meine Beobachtungen mit.	C/1; D/8; E/ 2
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Diese Frage löste Antworten in drei Skalierungspunkten aus, wobei der Punkt D die meiste Zustimmung fand. Daraus lässt sich schliessen, dass es den Eltern besser gelingt, dem Kind ihre Beobachtungen mitzuteilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Benennen von Beobachtungen ist ein sehr wichtiger Teil in der GFK. Einerseits machen sich die Eltern damit selber klar, worüber sie mit dem Kind verhandeln wollen und andererseits weiss das Kind so ganz genau, worüber gesprochen wird. Es ist sehr anspruchsvoll – jedoch sehr wichtig für eine entwicklungsförderliche Kommunikation –, im Alltag diese Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation zu machen. Die Rückmeldungen zu dieser Aussage zeigen, dass die Familien durch die Karte 'Beobachtung' für diese Thematik sensibilisiert und ersucht werden, dem Kind vermehrt Beobachtungen mitzuteilen. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Ich teile dem Kind vermehrt meine Bedürfnisse mit.	B/2; C/2; D/5; E/2
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Jeweils auf zwei Fragebogen waren der Skalierungspunkt B, C oder E angekreuzt. Auf fünf Fragebogen fand sich das Kreuz beim Skalierungspunkt D. Somit gelang es etwa zwei Dritteln der befragten Familien, vermehrt die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, während das einem Drittel eher nicht gelang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Interpretation der Streuung drängt sich folgende Hypothese auf: Der Ausdruck der eigenen Bedürfnisse hat viel mit unserer Wertvorstellung zu tun. So war die gesellschaftliche Sicht auf die Mütter lange Zeit geprägt von einer Erwartung der vollständigen Hingabe in die Erziehung der Kinder und die häuslichen Tätigkeiten. 2013 waren 72 % der Mütter in der Schweiz erwerbstätig⁹, nehmen also viele Aufgaben gleichzeitig wahr. Dennoch vollzieht sich der Paradigmenwechsel nur langsam. Der Glaube, dass Mütter, die ihren eigenen Bedürfnissen Beachtung schenken, schlechte Mütter sind, hält sich beständig. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Ich formuliere meine Bitten an das Kind konkret und positiv.	C/2; D/7; E/2
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Antworten auf diese Frage liegen überwiegend im positiven Bereich. So nannten sieben Eltern den Skalierungspunkt D und zwei Eltern den Skalierungspunkt E. Auf zwei Fragebogen fand sich der Skalierungspunkt C angekreuzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Aussage findet eine grosse Zustimmung. Bei dieser Karte bekommen die Eltern durch die Reaktion des Kindes eine schnelle Rückmeldung bezüglich der Wirkung. Es scheint für die Eltern nachvollziehbar zu sein, dass ihr Kind auf eine konkrete und positive Bitte angemessener reagieren kann. 		

⁹ Vgl. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/01.html>. Zugriff am 08.11.2014

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Ich drücke vermehrt meine Gefühle aus.	C/4; D/2; E/5
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Antworten zu dieser Aussage liegen in drei Skalierungspunkten. Dabei wurde fünf Mal der Aussage vollumfänglich zugestimmt (Skalierungspunkt E), während sich mehrheitlich positive Zustimmung auf zwei Fragebogen fand (Skalierungspunkt D) und vier Mal der neutral anmutende Skalierungspunkt C genannt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Ausdruck eigener Gefühle bedarf einer Selbstreflexion. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit sich selber sowie die Haltung, dass die eigenen Gefühle wichtig und richtig sind. Das Kartenset hilft den Eltern, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und so eine Vorbildfunktion für ihr Kind einzunehmen. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Wertschätzende Haltung	Ich nehme eine empathische Haltung gegenüber meinem Kind ein.	C/4; D/4; E/2 Hier konnte eine Antwort nicht gewertet werden.
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Zwei Eltern stimmen der Aussage, eine empathische Haltung gegenüber dem Kind einzunehmen, vollumfänglich zu (Skalierungspunkt E). Vier Eltern nehmen mehrheitlich eine empathische Haltung ein (Skalierungspunkt D) und wiederum vier Eltern wählten den Skalierungspunkt C.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hier zeigt sich, wie schwierig es für Eltern zu sein scheint, ihrem Kind empathisch gegenüberzutreten. Aufgrund der Antworten gehe ich davon aus, dass das Kartenset die Eltern zum Reflektieren ihrer Haltung gegenüber dem Kind angeregt hat und dass sie versucht haben, eine empathische Haltung in den Erziehungsalltag einfließen zu lassen. Aufgrund dieser Annahme lässt sich festhalten, dass die Karte 'Empathie' eine wertschätzende Haltung der Eltern gegenüber dem Kind positiv unterstützt. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Ich habe mehr Verständnis für das Verhalten meines Kindes.	B/1; C/4; D/6
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aussage annähernd zu (D/6). Vier Befragte wählten den Skalierungspunkt C und ein Befragter bzw. eine Befragte wählte den negativen Skalierungspunkt B. Somit bewegen sich die Antworten um den Skalierungspunkt C mit einer Tendenz auf die positive Seite.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Aussage lässt sich auf der Interpretationsebene mit der vorherigen („Ich nehme eine empathische Haltung gegenüber meinem Kind ein“) vergleichen. Denn der Begriff 'Empathie' beinhaltet im weitesten Sinn das Verständnis für das Verhalten des Kindes. Auch hier zeigt sich in den Rückmeldungen, dass die Karten die Eltern sensibilisieren und auf den Weg zu mehr Verständnis für das Verhalten des Kindes bringen. Es scheint, als bräuchten hier einzelne Eltern zusätzliche Unterstützung und Hilfe, um das Verhalten des Kindes besser deuten und somit mehr Verständnis dafür aufbringen zu können. Dies spricht wiederum für das Konzept des Kartensets, das vorsieht, die Karten begleitet durch eine heilpädagogische Früherzieherin abzugeben. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Elterliche Responsivität	Meine Kommunikation ist kongruenter.	A/1; C/2; D/6; E/1 Keine Antwort: 1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Bei der Frage nach der Kongruenz der Kommunikation erstrecken sich die Aussagen über die gesamte Skalenbreite. So wurde der Skalierungspunkt A (trifft überhaupt nicht zu) einmal genannt und der neutrale Skalierungspunkt C zweimal. Sechs Mal fand die Aussage mehrheitliche Zustimmung und einmal wurde ihr vollumfänglich zugestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwei Drittel der Befragten äusserten sich positiv zur Frage nach der Kongruenz in der Kommunikation. Dies deutet ich so, dass sich die Eltern durch die Verwendung des Kartensets mehr auf sich und auf das Kind konzentrieren, da sie am einführenden Elternabend etwas über die Bedeutung kongruenter Kommunikation für die kindliche Entwicklung erfahren haben. Es fällt auch auf, dass die Verteilung der Antworten praktisch identisch ist mit derjenigen zur Frage nach dem Mitteilen der Bedürfnisse („Ich teile dem Kind vermehrt meine Bedürfnisse mit“). Dies lässt die Vermutung zu, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der Bewertung der eigenen Bedürfnisse und einem kongruenten Kommunikationsstil. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Wertschätzende Haltung	Ich wähle meine Worte überlegter.	C/2; D/7; E/2
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Hier stimmt die Mehrheit der befragten Eltern mehrheitlich oder vollumfänglich der Aussage zu. Lediglich zwei Eltern wählten den neutralen Skalierungspunkt C.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es zeigt sich, dass das Kartenset zur GFK die wertschätzende Haltung der Eltern gegenüber ihrem Kind unterstützt und somit ein entwicklungsförderliches Elternverhalten fördert. Im Weiteren lässt die Zustimmung der Mehrheit der befragten Eltern den Schluss zu, dass das Kartenset eine Haltung der Selbstreflexion begünstigt. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Harmonisches Familienleben	Die Stimmung bei konflikträchtigen Situationen im Tagesablauf (z.B. anziehen, Zähne putzen, essen ...) hat sich verbessert.	C/5; D/5; E/1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Jeweils fünf Eltern wählten die Skalierungspunkte C und D. Damit sprachen sich gleich viele Eltern für eine neutrale Bewertung der Aussage wie für eine mehrheitlich zutreffende Bewertung aus. Von einem Elternteil wurde die Aussage als vollumfänglich erfüllt bewertet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Anwendung des Kartensets in herausfordernden Situationen ist besonders anspruchsvoll. Hier werden lange eingeübte Kommunikations- und Verhaltensmuster schneller abgerufen als die differenzierte Kommunikationsform nach Rosenberg (2013). Auf Grund der gänzlich fehlenden Antworten im negativen Bereich folgere ich, dass es eine längere Anwendungsdauer braucht, um deutliche Erfolge in zur Routine gewordenen Konfliktsituationen messen zu können. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Determinanten einer günstigen kindlichen Entwicklung	Das Kind benennt vermehrt eigene Gefühle.	A/1; B/3; C/4; D/2; E/1
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Hier zeigt sich eine Streuung über sämtliche Skalierungspunkte. Die meiste Zustimmung bekam der Punkt C. Gesamthaft betrachtet fallen mehr Antworten in den negativen Bereich der Skala als in den positiven.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kindliches Lernen bedarf zahlreicher, immer wiederkehrender Wiederholungen. Aus diesem Grund führe ich diese eher negative Bewertung auf den kurzen Erprobungszeitraum zurück. Ausserdem wären hier das exakte Alter sowie die Sprachfertigkeiten der teilnehmenden Kinder von Interesse. Nur so liesse sich ausschliessen, dass sich das fehlende Benennen der eigenen Gefühle nicht in einen entwicklungspsychologischen Zusammenhang bringen lässt. Das heisst, es müsste geklärt werden, ob das Kind überhaupt schon in der Lage ist, seine eigenen Gefühle auszudrücken. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
Harmonischeres Familienleben	Die Kommunikation in der Familie ist wertschätzender.	B/1; C/3; D/7
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Knapp ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage mehrheitlich zu (D/7). Drei Eltern wählten den Skalierungspunkt C und ein Elternteil bzw. eine Familie wählte den negativ behafteten Skalierungspunkt B.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auf Grund der Rückmeldungen aus den Fragebogen lässt sich sagen, dass das Kartenset einen positiven Einfluss auf die Kommunikation innerhalb der Familie hat. 		

Kriterium aus der MT	Frage aus dem Fragebogen	Skalierungspunkt/Anzahl
	Ich/Wir werden die Karten nach der Erprobungsphase weiter benutzen.	A/1; C/1; D/4; E/5
Ergebnisse und Interpretationen		
<p>Bei dieser abschliessenden geschlossenen Aussage des Fragebogens zeigt sich die gesamte Skalbreite. So wird ein Elternteil bzw. eine Familie das Kartenset bestimmt nicht weiter benutzen (Skalierungspunkt A) und ein weiterer Elternteil / eine weitere Familie ist sich darüber noch nicht im Klaren (Skalierungspunkt C). Vier Eltern werden mit grosser Wahrscheinlichkeit die Karten wieder zur Hand nehmen und fünf Eltern werden mit den Karten weiter arbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neun Eltern geben an, dass sie nach dem Erprobungszeitraum die Karten weiter einsetzen werden. Dies spricht einerseits für die Handhabbarkeit der Karten wie andererseits auch für deren Nutzen. Die Eltern spüren bei sich selber sowie auch bei den Kindern eine positive Veränderung. Dies ermutigt sie weiterzumachen. Nach einer gewissen Zeit werden sie die Karten nicht mehr gebrauchen, da sich die neuen Kommunikationsmuster gefestigt haben. 		

7.3 Rückmeldungen aus der offenen Frage

Von den 10 teilnehmenden Familien nutzten 7 die Möglichkeit, unter Punkt 23 („Was ich sonst noch sagen möchte“) Ideen, Anregungen und Erfahrungen mitzuteilen. Die folgenden Rückmeldungen werden wortgetreu wiedergegeben und zur besseren Übersicht in Gruppen eingeteilt:

- Rückmeldungen zum Layout
- Rückmeldungen zur Eignung im Alltag
- Wirkung auf das Elternverhalten

- Handhabbarkeit im Alltag
- Anderes

Zum Schluss findet sich noch die Rückmeldung einer Mutter mit Kindern im Alter zwischen 7 und 10 Jahren.

Rückmeldungen zum Layout

- Die Karten sind sehr schön – ich verwende sie sehr gerne im Alltag! Vielen Dank!
- Super Kärtchen und sehr gut geleiteter Infoabend.

Rückmeldungen zur Eignung im Alltag

- Bei jüngeren Kindern (im Trotzalter) sind gewisse Karten (besonders 'Bedürfnis') schwieriger einsetzbar, da die Bedürfnisse des Kindes manchmal sehr „akut“/ dringend sind ..., da müssen Bedürfnisse der Eltern warten.

Wirkung auf das Elternverhalten

- Die Karten bringen immer wieder Positives in den Familienalltag! Sie helfen beim Aufbau einer offenen, positiven Vertrauensbasis. Es gibt wohl keinen alltagstauglicheren Erziehungsratgeber.
- Die Karte 'kongruent sein' ist für mich eine sehr hilfreiche und wichtige Karte. Meinen Kids gegenüber klar zu meinen Gefühlen stehen zu können, finde ich sehr entlastend. Dabei passe ich aber sehr darauf auf, wie ich formuliere ... „Es macht mich wütend, dass du deinen Sirup auf den frisch geputzten Teppich leerst ...“ und nicht „Du machst mich so wütend.“ Einfach toll, die Gefühle so klar ausdrücken zu können. Für mich war das die meistgenutzte Karte. ☺ Und die Karte 'Feiern und Bedauern' ist bei uns jetzt zum Abendritual geworden. ☺
- Bisher fand ich die Karten insbesondere hilfreich, um meine eigenen emotionalen Spitzen gegenüber dem Kind zu dämpfen. Wir werden die Karten einsatzbereit halten und versuchen, an unserem Verhalten zu arbeiten, um vorbildlicher zu reagieren, also Konflikte weniger aggressiv zu lösen, weniger gereizt zu sein.
- Es tut gut, sich bewusst mit der Karte auseinanderzusetzen / darüber zu reflektieren.

Handhabbarkeit im Alltag

- Die Umsetzung in die Praxis fanden wir schwierig, da wir mehr Input benötigen, als auf den Karten angegeben. Zu den Informationen auf den Karten wären konkrete Fragestellungen eine zusätzliche Hilfe gewesen. Wir haben die Karten nicht täglich gewechselt, sondern eine Karte über mehrere Tage verwendet.
- Es braucht Zeit: 1. In der Situation mehr Auseinandersetzung. 2. Bis man sich umgewöhnen, was ändern kann. Ev. 2–3 Wochen nur für eine Karte ... man muss es verinnerlichen können, um spontan abzurufen in „Konflikt“-Situationen.
- Schwierig Eingefahrenes zu ändern: vor allem in Akutsituationen.

Anderes

- Da wir zuhause schon sehr ähnlich miteinander reden und umgehen, sind diese Karten für uns nicht sehr neu – darum viele „neutrale“ Kreuze. Und unser Hauptproblem sind ja nicht Streitereien, trotzen, Regeln befolgen etc., sondern Alexanders¹⁰ „andere besondere Art“. ☺

¹⁰ Name des Kindes geändert

Rückmeldung einer Mutter mit älteren Kindern

- ... I ha der no wölle es Erfolgserläbnis mitteile; nach de Summerferie het dr Kevin¹¹ zimmlig in allne Belange rebliert und dr Fritz und ich händ au nur no em rote Bereich drüllt. Ich ha denn dini Karte in d'Hand gnoh und formulier jetzt mini Forderige nach dine Tipps und siehe da: Es würt!!!! Mir händs wieder super entspannt, dr Kevin isch sit es paar Wuche wie usgwächslet und macht, wie eusi Empfindige sind!!!! Ville, ville Dank!

Fazit aus den Rückmeldungen

Die Familien äusserten sich positiv über das Layout der Karten. Weiter ist den Rückmeldungen zu entnehmen, dass die Karten eine Wirkung auf das Elternverhalten haben. Die Eltern reflektieren ihr Kommunikationsverhalten gegenüber dem Kind und finden Entlastung darin, dass dem Kind eigene Gefühle und Bedürfnisse mitgeteilt werden dürfen. Daraus scheint zu resultieren, dass Gefühlsausbrüche auf Seiten der Eltern weniger intensiv ausfallen.

Kritische Rückmeldungen gab es zur Handhabbarkeit im Alltag. Hier kommen der Gehalt an Informationen und der Zeitfaktor zum Tragen. Die Karteninhalte verlangen eine vertiefte Auseinandersetzung, um sie im Alltag spontan einsetzen zu können. Eine Familie bemerkte, dass die Schwierigkeit, eingefahrene Verhaltensmuster zu ändern, erschwerend hinzukomme.

Eine Familie kommuniziert bereits in der angebotenen Weise und konnte somit durch die Karten keine Veränderung bewirken.

7.4 Fazit der Evaluation

Die erhobenen Daten widerspiegeln den subjektiven Eindruck der teilnehmenden Familien. Werden alle Antworten quantitativ zusammengezogen, zeigt sich eine mehrheitliche Zustimmung zu den Aussagen des Fragebogens und somit zum Konzept der Karten und der angestrebten Wirkung des Kartensets. Daraus kann gefolgert werden, dass das Kartenset ein entwicklungsförderliches Elternverhalten unterstützt, indem es den Eltern hilft, mit dem Kind emphatisch und kongruent zu kommunizieren.

Tabelle 26: Quantitative Zusammenfassung der genannten Antworten

	A	B	C	D	E		
trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu	keine Antwort				
	3	10	48	95	81		4

Die Auswertung der Fragebogen kann lediglich eine Tendenz zeigen, wie Eltern mit diesem Angebot umgehen und welche Wirksamkeit es entfalten kann. Es handelt sich dabei nicht um eine repräsentative Studie – dafür war die Gruppe der Befragten zu klein. Darüber hinaus gab es für die Eltern keine standardisierte Anleitung für den Einsatz der Karten. So waren die Eltern frei in der Art und Weise, wie sie die Karten einsetzen wollten. Folglich besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Familien alle Karten nutzten und dass sie die Karten unterschiedlich oft zur Hand nahmen. Dadurch werden wiederum die Aussagen über die Wirkung des Kartensets stark beeinflusst. So besteht die Möglichkeit, dass Eltern, die die Frage „Das Kind benennt vermehrt eigene Gefühle“ negativ bewertet haben, die Karte 'Gefühl' nicht verwendet haben.

¹¹ Alle Namen geändert

So wie es in der Aktionsforschung vorgesehen ist, wäre es nun sehr spannend, erneut eine Erprobungsphase mit angepassten Kriterien durchzuführen. Dies ist im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit jedoch nicht möglich.

7.5 Überprüfung der Ziele

Im folgenden Kapitel sollen das Entwicklungsziel, das Ziel für das Produkt sowie das Ziel für die Eltern überprüft und kritisch reflektiert werden.

7.5.1 Entwicklungsziel

Entwicklung eines Kartenset auf der Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg zur Unterstützung eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens.

Das Entwicklungsziel wurde erreicht. Ich habe ein Kartenset entwickelt, das sich an der GFK nach Rosenberg (2013) orientiert. Mit Bezug auf die Evaluation mittels des Fragebogens lässt sich sagen, dass ein entwicklungsförderliches Elternverhalten unterstützt wird. Wie nachhaltig diese Unterstützung ist, müsste in einer Langzeitstudie geklärt werden. Auf Grund der vorliegenden Masterarbeit lässt sich keine Aussage darüber machen, wie die Karten genutzt wurden und welche Wirkung sie entfalten, wenn die Eltern die Karten nicht mehr anwenden müssen. In der Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin können die Karten als Arbeitsmaterial eingesetzt werden, um die Eltern bezüglich ihrer Kommunikation mit dem Kind zu sensibilisieren und somit ein entwicklungsförderliches Elternverhalten anzustreben.

7.5.2 Ziel des Produktes

Das Produkt soll in ansprechender Weise Hilfestellung bieten, um die Grundsätze der Gewaltfreien Kommunikation in der Familie anwenden zu können.

Das Ziel für das Produkt wurde teilweise erfüllt. So bietet das Kartenset in ansprechender Art und Weise Hilfestellung, um die Kommunikation und die daraus resultierende Interaktion entwicklungsförderlicher gestalten zu können. Es vermittelt den Eltern ein kleines Grundwissen, warum es wichtig ist, Beobachtungen auszudrücken, Gefühle zu benennen, Bedürfnisse zu äussern und Bitten zu formulieren. Ferner lernen sie die Notwendigkeit einer empathischen und kongruenten Haltung kennen. Damit das Kartenset der Familie nützlich ist, braucht es jedoch eine Fachperson, die den Prozess begleitet und die Eltern dabei individuell unterstützen kann. Folglich braucht das Kartenset eine Hilfestellung bei seiner Einführung in der Familie. Erst dann kann es von Nutzen sein.

Die Entwicklung des Kartensets beruht auf der theoretischen Grundlage der GFK, im Wissen darum, dass diese Grundlagen auch die Grundlagen eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens sind, welches Wärme, Wertschätzung, Empathie und angemessene Aufforderungen beinhaltet. Um die GFK anzuwenden, wie sie von Rosenberg beschrieben wird, müssten die Eltern die vier Säulen 'Beobachtung', 'Gefühl', 'Bedürfnis' und 'Bitte' immer aufeinander beziehen. Im Kartenset finden die vier Säulen unabhängig voneinander Beachtung. Im Weiteren scheint es mir für die Eltern wenig relevant zu sein, auf welcher Grundlage die Karten basieren. Der beabsichtigten Wirkung soll hier grössere Bedeutung beigemessen werden als den dahinterstehenden Kommunikationsgrundlagen. Die Bezeichnung 'Gewaltfreie Kommunikation' könnte vielmehr ein Hindernis sein, da das Wort 'gewaltfrei' andere Assoziationen auslöst. In der Umgangssprache wird das Wort 'Gewalt' oft mit körperlicher Gewalt gleichgesetzt. So ist zu überlegen, ob eine andere Bezeichnung das Produkt noch niederschwelliger erscheinen lassen würde.

7.5.3 Ziel für die Eltern

Die Eltern sollen sich in kleinen Schritten die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation aneignen und diese im Alltag einfließen lassen können.

In der Erprobungsphase hat sich gezeigt, dass das Kartenset die einzelnen Elemente der GFK – die Grundhaltung und die vier Säulen – den Eltern näherbringt. Es kann jedoch nicht als Grundlagenvermittlung angesehen werden. Wie in der Evaluation deutlich wurde, sind hierfür die Informationen auf den Karten zu knapp gehalten. Sie beziehen sich vielmehr auf die förderliche Wirkung für die kindliche Entwicklung.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden den Eltern die Grundlagen an einem Elternabend erläutert. In der praktischen Arbeit an einem heilpädagogischen Dienst wäre das die Aufgabe der Heilpädagogischen Früherzieherin. Darüber hinaus gibt das Kartenset nur Hilfestellungen für die einzelnen Teile. Der Aspekt des Verknüpfens von Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte wird ausser Acht gelassen.

Daraus folgt, dass das Ziel in dieser Formulierung nicht erreicht wurde. Die Eltern eignen sich durch das Verwenden der Karten weniger die Grundlagen der GFK an als vielmehr die Haltung, die sich dahinter verbirgt. Und diese Haltung enthält – wie im Kapitel 3.5 erläutert – zahlreiche Determinanten eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens. Durch die Auseinandersetzung mit den Karten werden die Eltern dabei unterstützt, einen förderlichen Kommunikationsstil zu üben. Dies entspricht dem der Arbeit übergeordneten Entwicklungsziel.

8 Reflexion

Mit der Reflexion der der Arbeit zugrunde liegenden Prozesse, des Produktes und der gewählten Methode zur Evaluation befasst sich das folgende Kapitel.

8.1 Prozess

Die vorliegende Masterarbeit und das daraus entstandene Kartenset sind das Produkt eines Prozesses, der im Herbst 2013 seinen Anfang nahm. Zu diesem Zeitpunkt kam ich zum ersten Mal mit dem Thema der GFK in Kontakt und wagte mich an einen Selbstversuch mit meinen eigenen Kindern. Das Resultat war verblüffend und ich spürte die unterstützende Wirkung, die diese Form der Kommunikation auf die Eltern-Kind-Interaktion sowie das Familiensystem hatte. Wie würden wohl Familien aus meinem Alltag als Heilpädagogische Früherzieherin damit umgehen? Ermutigt durch Mitstudierende und meine Mentorin, vertiefte ich mich in die Auseinandersetzung mit der GFK und machte sie zum Thema meiner Masterarbeit, mit dem Ziel, etwas Praktisches und schnell Einsatzbereites hervorzu-bringen. Es sollte den Eltern zum einen Mut machen, sich auch auf diesen Weg zu begeben und es sollte sie – aus heilpädagogischer Sicht – zum anderen in ihren Erziehungskompetenzen stärken.

In der Folge setzte ich mich intensiv mit der Literatur zur Kommunikation und zum entwicklungsförderlichen Elternverhalten auseinander. Im Februar 2014 fiel die Entscheidung, dass es sich beim Produkt um ein Kartenset handeln sollte. Mit Nadja Ebner von 'ebner graphic und design' fand ich eine kompetente Mitarbeiterin, die mir in der gestalterischen Entwicklung der Karten zur Seite stand. Im intensiven Austausch entstanden das Layout der Karten sowie die verschiedenen Symbole. Diese wurden dann von ihrer und von meiner Familie einem optischen 'Pretest' unterzogen.

Parallel dazu suchte ich Familien für die Erprobungsphase, bereitete den Elternabend vor und begann die vorliegende Masterarbeit zu schreiben.

Jetzt stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Entwicklungsprojektes und schaue auf eine intensive und manchmal auch einsame Zeit zwischen Büchern und Computer zurück. Ich habe viel an Wissen gewonnen und das Kartenset wird mich in meinem Alltag als Heilpädagogische Früherzieherin weiter begleiten.

8.2 Produkt

Als Produkt ist ein Set aus acht Karten entstanden, das den Eltern die Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation vermitteln und sie in einem entwicklungsförderlichen Kommunikationsverhalten unterstützen soll. Dabei erhebt das Produkt den Anspruch, niederschwellig in den Familien eingesetzt werden zu können. Dies gelingt über ein ansprechendes Produktdesign und eine einfache Handhabung der Karten. So sind acht beidseitig farbig bedruckte Karten im Postkartenformat A5 in deutscher Sprache entstanden, die in einer formatentsprechenden Schnellspannmappe verpackt sind. Auf der Vorderseite werden die Begriffe 'Empathie', 'Kongruenz', 'Beobachtung', 'Gefühl', 'Bedürfnis', 'Bitte' sowie 'Feiern und Bedauern' bildlich dargestellt. Auf der Rückseite finden sich zwei Sätze, die die Handhabung der einzelnen Karte beschreibt, sowie zwei Aussagen darüber, welche entwicklungsunterstützende Wirkung die entsprechende Karte auf das Kind hat. Das Formulieren dieser Aussagen nahm nebst der graphischen Auseinandersetzung viel Zeit in Anspruch, da ich dabei den Anspruch hatte, den Eltern relevante und für sie verständliche Hinweise auf die Bedeutung des entsprechenden Stichwortes für die kindliche Entwicklung zu geben, die sie auch ausserhalb des einleitenden Elternabends verstehen und nachvollziehen können sollen.

In der Umsetzung zeigte sich die Schwierigkeit, die oben genannten Begriffe zu illustrieren. Die Karten verwenden Begriffe, die im Alltag so nicht anzutreffen sind. Sie orientieren sich an meiner subjektiven Vorstellung. Dies verunmöglicht einen selbsterklärenden Anspruch an die Bilder und die Karten. Aus diesem Grund wurde jedes Bild zusätzlich mit dem entsprechenden Begriff versehen. Die Anwendung des Kartensets setzt bei den Eltern eine Lesekompetenz voraus und hat meine Entscheidung beeinflusst, nur deutschsprechende Eltern an der Erprobungsphase teilnehmen zu lassen. Es zeigte sich jedoch, dass es auch in dieser Zielgruppe Eltern gab, die sich eine unterstützende Begleitung gewünscht hätten. Die Angaben auf der Rückseite der Karten dienen lediglich als Gedankenstütze und bieten keine konkrete Hilfe in spezifischen Situationen. Zum Klären von Fragen diente der Erprobungszeit vorausgehende Elternabend. Die Rückmeldungen aus den Fragebogen lassen die Hypothese zu, dass eine einmalige Einführung der Karten nicht ausreichend ist und dass es einer engen Begleitung der Eltern bedarf, damit die Karten die gewünschte Wirkung entfalten können.

Im Nachhinein zeigt sich, dass bei der Karte 'Gefühl' ein wichtiger Aspekt ausser Acht gelassen wurde. In der erprobten Form entspricht sie den Grundlagen der GFK, jedoch fehlt ihr eine zusätzliche entwicklungsförderliche Komponente: So sollten nicht nur die eigenen Gefühle benannt werden, sondern auch die Gefühle des Kindes, die hinter seinem gezeigten Verhalten liegen. Dadurch bekommt das Kind Worte für seine Gefühle und kann diese besser einordnen und besser mit ihnen umgehen.

Die Entwicklung des Produktes sowie dessen Druck verursachten hohe Kosten. Aus diesem Grund entschied ich mich, den Eltern die Karten nach dem Erprobungszeitraum zum Selbstkostenpreis von Fr. 12.– zu verkaufen. Von den zehn teilnehmenden Familien machten sieben von diesem Angebot Gebrauch.

8.3 Methode

In der vorliegenden Masterarbeit diente der Fragebogen zur Erhebung von Daten bezüglich des entwickelten Produktes und somit zur Evaluation. Er ist eine gebräuchliche Methode aus dem Werkzeugkoffer der Aktionsforschung. Er orientiert sich an den Kriterien, die das Produkt erfüllen bzw. was das Produkt bewirken sollte. Das Ausarbeiten der Fragen nahm geraume Zeit in Anspruch, da diese möglichst klar formuliert und einen Bezug zu den Kriterien haben sollten. Vor allem sollte anhand des Fragebogens die Forschungsfrage beantwortet werden können.

Während der von mir durchgeführten Evaluation zeigte sich, dass mit Hilfe des Fragebogens Aussagen über die Wirksamkeit und die Handhabbarkeit des Kartensets gemacht werden konnten. Aufgrund der erhobenen Datenmenge sind diese nicht wissenschaftlich belegt, vielmehr bilden sie die subjektiven Erfahrungen der einzelnen Familien ab. Zur Weiterentwicklung des Produktes fehlten Aussagen, die den Inhalt der einzelnen Karten betreffen. Im Rahmen des Fragebogens wurde das Kartenset als Ganzes evaluiert und der Blick auf einzelne Karten fehlte. Durch die offene Aufgabenstellung in Bezug auf die Handhabung der Karten (Intensität, Wahl der Karten) hätten diese Rahmenbedingungen zusätzlich erfragt werden müssen, um differenziertere Aussagen über die Wirkung der Karten machen zu können.

Für den Aufbau des Fragebogens wurde eine endpunktbenannte Skala mit fünf Skalierungspunkten verwendet. Dies stellte in der Auswertung der Fragebogen eine Schwierigkeit dar. So wurde von den Eltern gerne auch der mittlere Skalierungspunkt gewählt. Im Wissen darum, dass dieser als Skalenmittelpunkt und entsprechend 'neutral' empfunden wird, stellte sich mir in der Evaluation dann die Frage, ob die Eltern damit eher eine Tendenz zu „trifft überhaupt nicht zu“ oder „trifft voll und ganz zu“ ausdrücken wollten. Der Skalenmittelpunkt wird als 'Fluchtkategorie' genutzt (vgl. Porst, 2011). Allerdings muss hier auch angenommen werden, dass die Skalierungsaussagen im Fragebogen („trifft überhaupt nicht zu“ – „trifft voll und ganz zu“) nicht von allen Familien gleich ausgelegt worden sind. Bei solchen Skalierungspunkten wäre es von Interesse gewesen, bei den Familien genauer nachzufragen und die Antworten mit leitenden Fragen zu überprüfen bzw. zusätzliche Informationen zu erhalten.

8.4 Diskussion

Im Erprobungszeitraum sowie in den Antworten zeigte sich deutlich, dass es sich beim Kartenset nicht um ein selbsterklärendes Lehrmittel handelt. Es muss als Werkzeug betrachtet werden, mit dem die Eltern auf den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation an ein entwicklungsförderliches Erziehungsverhalten herangeführt werden können. Die Anwendung dieses Werkzeuges im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung verlangt von der Heilpädagogischen Früherzieherin das Wissen über Erziehungskompetenzen und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sowie Kenntnisse im Bereich der Kommunikationstheorien. Im Weiteren muss sie mit der Philosophie der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg (2013) vertraut sein.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde das Kartenset von bildungsnahen Familien erprobt. In der Heilpädagogischen Früherziehung findet Beratung in Familien aus verschiedenen Bildungsschichten und Kulturräumen statt. So stellt sich die Frage, ob das Kartenset auch in ressourcenarmen Familien und in Familien mit Migrationshintergrund angewendet werden kann. Ich behaupte: JA. Das Kartenset wurde für das Fehlende und nicht für den Fehler in der Erziehungskompetenz der Eltern erarbeitet. Vorausgesetzt, dass sich die Eltern auf die Arbeit mit dem Kartenset einlassen, erleben sie sich als selbstwirksam in der Erziehung und Begleitung des Kindes. Diese erlebte Selbstwirksamkeit

beeinflusst die Erziehungskompetenz der Eltern wesentlich (vgl. Kapitel 3.4), hat sie doch einen direkten Einfluss auf das Erziehungsverhalten der Eltern. So wird es diesen Eltern eher gelingen, in eine entwicklungsförderliche Interaktion mit ihrem Kind zu treten. Dies sorgt wiederum für ein besseres Familien-Kohärenz-Gefühl. Daraus kann geschlossen werden, dass mit der Anwendung des Kartensets eine Negativspirale aus wenig Empathie, wenig Wertschätzung und wenig elterliche Responsivität durchbrochen und in eine Positivspirale umgewandelt werden kann. Darin wird die Entwicklung des Kindes getragen durch Empathie, Wertschätzung und elterliche Responsivität: Die Eltern nehmen eine entwicklungsförderliche Haltung ein. Es wird jedoch nötig sein, dass dieser Prozess durch eine heilpädagogische Früherzieherin unterstützend begleitet wird – allenfalls in Zusammenarbeit mit einem Dolmetscher bzw. einer Dolmetscherin. Indem eine Karte nach der anderen eingeführt wird, findet eine Vertiefung der Inhalte statt und es ist anzunehmen, dass die Eltern die positiven Veränderungen so eher wahrnehmen können und dass sich dadurch die veränderten Kommunikations- und Interaktionsstrukturen nachhaltiger im Alltag etablieren.

9 Ausblicke

Eine spannende Arbeit liegt hinter mir, die jetzt im Sinne der Aktionsforschung, welche gleichzeitig Erkenntnis und Entwicklung anstrebt, in eine zweite Runde gehen sollte. Wie bereits im Kapitel 4 erwähnt, würde dies jedoch den Rahmen der vorliegenden Masterarbeit überschreiten. Dennoch sollen hier einige Zukunftsvisionen vorgestellt werden:

9.1 Weiterführung der Aktionsforschung

Damit die Datenerhebung als wissenschaftlich relevant angesehen werden kann, müsste das Kartenset von einer deutlich grösseren Gruppe getestet werden. Der Erprobungszeitraum müsste erweitert und es müssten unterschiedliche Testgruppen gebildet werden. Dies würde differenziertere und weniger hypothetische Antworten bezüglich der Wirksamkeit der Karten in den verschiedenen Zielgruppen der Heilpädagogischen Früherziehung zulassen. Auf dem Hintergrund der Evaluation sollten die Karten von verschiedenen Heilpädagogischen Früherzieherinnen in die Familien eingeführt werden. Daraus könnten Daten zur Handhabbarkeit des Kartensets als Arbeitsinstrument erhoben und Informationen darüber gewonnen werden, wo allenfalls inhaltliche Anpassungen vorgenommen werden könnten.

Im Weiteren wäre es von grossem Interesse, Daten über die Wirkung der GFK auf die kindliche Entwicklung zu erheben und somit nebst Aussagen über die Handhabbarkeit auch wissenschaftlich fundierte Aussagen über den Effekt zu erhalten.

9.2 Mehrsprachigkeit

Rund 32% der in der Heilpädagogischen Früherziehung begleiteten Familien verfügen über einen Migrationshintergrund (Kronenberg, 2012). Aufgrund dieses Wissens wäre es vorstellbar, das Kartenset in verschiedene Sprachen zu übersetzen und dadurch den Eltern den Zugang und vor allem die Handhabung im Alltag zu erleichtern.

9.3 Erweiterter Kreis der Bezugspersonen

Im Wissen darum, dass nicht nur den Eltern eine wichtige Bedeutung in der kindlichen Entwicklung zukommt, sondern dass auch die Erzieherinnen, Spielgruppenleiterinnen und Lehrpersonen am Kin-

dergarten einen wesentlichen Teil zur frühkindlichen Entwicklung beitragen, stellt sich die Frage, ob sich das Kartenset in diese Institutionen implementieren liesse. Auf Grund der im Rahmen der vorliegenden Entwicklungsarbeit erfolgten theoretischen Auseinandersetzung sollten auch sie über entwicklungsförderliche Erziehungskompetenzen verfügen und sich deren Bedeutung bewusst sein. Denn gerade in der Arbeit mit kleinen Kindern kommt dem Schwerpunkt der Kommunikation und der Interaktion in Anbetracht der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes eine grosse Bedeutung zu.

9.4 Fazit

Das im Rahmen meiner Masterarbeit entwickelte Kartenset wird mich in meiner weiteren Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin begleiten. Es ist ein niederschwelliges Instrument, über welches ich mit den Eltern in einen Dialog über die Bedeutung der Kommunikation und Interaktion in der kindlichen Entwicklung treten kann.

Die intensive theoretische Auseinandersetzung rund um das Thema hat nebst dem Kartenset weitere Spuren hinterlassen. So nehme ich mir in meiner Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin mehr Zeit für die Elternarbeit und für die Analyse dessen, was das Familiensystem mir zeigt. Die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen zeigt sich mir nun als eine der zentralen Aufgaben meines Berufsfeldes, die unabdingbar ist für eine nachhaltige Unterstützung des Kindes.

10 Dank

Mein Dank gilt all denen, die mich während meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unterstützt und an mich geglaubt haben.

- Ein besonderer Dank gilt dabei meinem Mann und meinen Kindern, die viel Zeit ohne mich verbringen mussten und meine Launen geduldig ertragen haben.
- Meiner Mentorin Susanne Kofmel danke ich herzlich für die konstruktive und wertschätzende Begleitung durch mein Studium.
- Vielen Dank an die Familien, die das Kartenset erprobt und mir mit dem Ausfüllen des Fragebogens Einblick in ihr Erleben gegeben haben.

11 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Brodin, M., Hylander, I. (2002). *Wie Kinder kommunizieren. Daniel Sterns Entwicklungspsychologie in Krippe und Kindergarten*. Weinheim: Beltz.
- Eisner-Binkert, B. (2014). *Marte Meo in der HFE. Ein ressourcenorientiertes Entwicklungsprogramm mit Video-Interaktionsanalyse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt.
- Friebertshäuser, B. (2013). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. München: Beltz Juventa.
- Fuhs, B. (2007). *Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft*. Darmstadt: Wiss. Buchges.
- Gaschler, F., Gaschler, F. (2012). *Ich will verstehen, was du wirklich brauchst. Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Das Projekt Giraffentraum* (7. Aufl.). München: Kösel-Verlag.
- Gutknecht, D. (2011): *Bildung in der Kinderkrippe. Wege zur professionellen Responsivität*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hahn, B., Frey, U. (2007). *Ich will anders, als du willst, Mama* (2. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Hänggi, Y., Schweinberger K., Gugger N., Perrez M. (2010): Situations-Reaktions-Fragebogen zur Messung elterlicher Sensitivität (PS-SRQ). Konstruktion, Reliabilität und Vorstudie zur internen Validität. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42 (1) , 1–14.
- Hänggi, Y., Benz-Fraginière, Ch., Haberkorn, K., Furler, K., Perrez, M. (2013). Determinanten elterlicher Sensitivität. *Kindheit und Entwicklung*, 22 (1), 23–30.
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hollenweger, J. (2012). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Kashtan, I. (2014). *Von Herzen Eltern sein. Die Geschenke des Mitgefühls, der Verbindung und der Wahlfreiheit miteinander teilen*. Paderborn: Junfermann.
- Kiel-Hinrichsen, M. (2005): *Warum Kinder nicht zuhören. Ein Ratgeber für Eltern und Erziehende*. Stuttgart: Urachhaus.
- Klein, M. (2011). *Mit den Kleinsten im Kontakt*. Münster: Ökotopia.
- Kraus de Camargo, O., Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Huber.
- Kronenberg, B. (2012). HFE-Statistik 2010: Im Anschluss an die Heilpädagogische Früherziehung besuchen mehr Kinder die Regelschule als die Sonderschule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 18 (4), 5–12.

- Kühn, T., Petcov, R. (Hrsg.). (2012). *STEP. Das Elternbuch. Die ersten 6 Jahre*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Leupold, E. (2004). *Handbuch der Gesprächsführung* (8. Aufl.). Freiburg: Herder.
- Maslow, A. (2010). *Motivation und Persönlichkeit* (12. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Petermann, U., Petermann F. (2006). Erziehungskompetenz. *Kindheit und Entwicklung*, 15 (1), 1–8.
- Petermann, U., Petermann F., Franz, M. (2010). Erziehungskompetenz und Elterntaining. *Kindheit und Entwicklung* 19 (2), 67–71.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Reimann, B. (1993). *Im Dialog von Anfang an. Die Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in den ersten drei Lebensjahren*. Neuwied: Luchterhand.
- Reichle, B., Franiek S. (2009). Erziehungsstil aus Elternsicht. Deutsche erweiterte Version des Alabama Parenting Questionnaire für Grundschulkind (DEAPQ-EL-GS). *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie* 41 (1), 12–25.
- Rogers, C., (2010). *Die nicht-direktive Beratung* (13. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Rosenberg, M. (2013). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (11. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Rust, S. (2014). *Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt. Vier Schritte zu einer einfühlsamen Kommunikation* (11. Aufl.). Burgrain: Koha-Verlag.
- Schreyer-Mehlhop, I., Petermann U. (2001). Mütterliche Erziehungspraktiken und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern im Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie* 43 (1), 39–48.
- Schulz von Thun, F. (2013). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen* (50. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 61151).
- Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2007). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (11. unveränderte Aufl.). Bern: Huber.

12 Internet

<http://de.fotolia.com/> [August-November 2014]

<http://d-nb.info/101245567X/34> [13.09.2014]

http://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie [20.09.2014]

<http://kolibriethos.de/AutorenHans/SelbstStruktur#Bewusstseinsrad> [10. 06. 2014]

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/sonderschulen_behindertenbetreuung/kinder_jugendliche/rahmenkonzepte_1/BKSSHW_kiju_rk_heilpaedagogische_fruerziehung.pdf
[25.10.14]

http://www.fruerziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/def__prvention_bvf-ag-03_10.pdf
[26. 10. 2014]

<http://www.gewaltfrei-steyerberg.de/> [21.08.2014]

<http://www.metapuls.ch/icc.asp?oid=8542> [28.8.2014]

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Komponenten der ICF-CY.....	6
Tabelle 2: Einteilung der Umweltfaktoren	7
Tabelle 3: Unterstützungen und Beziehungen nach ICF-CY, Auszug aus der Komponente 'Umweltfaktoren'	7
Tabelle 4: Einstellungen nach ICF-CY, Auszug aus der Komponente 'Umweltfaktoren'	7
Tabelle 5: Entwicklungsziel.....	9
Tabelle 6: Erwarteter Nutzen	10
Tabelle 7: Beispiel 'Kongruenz'	13
Tabelle 8: Wertschätzung.....	14
Tabelle 9: Beispiel 'Beobachtung'.....	15
Tabelle 10: Gefühlswörter angelehnt an Rosenberg (2014, S. 62–64)	16
Tabelle 11: Unterschied 'Interpretation' und 'Gefühl'	16
Tabelle 12: Beispiel 'Gefühl'	16
Tabelle 13: Bedürfnistabelle nach Rosenberg.....	17
Tabelle 14: Beispiel 'Bedürfnis'.....	18
Tabelle 15: Kriterien für das Formulieren einer Bitte, die das Kind erfüllen kann.....	19
Tabelle 16: Beispiel 'Bitte'	19
Tabelle 17: Empfangsgewohnheiten	22
Tabelle 18: Vier-Felder-Schema zum Konzept der Stimmigkeit (Schulz von Thun, 2013, S. 306).....	24
Tabelle 19: Erziehungsstile (Reichle und Franiek, 2009, S. 13)	25
Tabelle 20: Komponenten von Erziehungskompetenz und ihre Merkmale (vgl. Petermann & Petermann, 2006, S. 2)	26
Tabelle 21: Auszug aus 'Skalen zur Messung entwicklungsförderlichen Elternverhaltens' von Peterander.....	29
Tabelle 22: Kriterienkatalog 'Selbstbeobachtung'.....	34
Tabelle 23: Kriterienkatalog 'Kind'	35
Tabelle 24: Kriterienkatalog 'Produkt'	35
Tabelle 25: Übersichtstabelle Fragebogenantworten.....	43
Tabelle 26: Quantitative Zusammenfassung der genannten Antworten.....	53

14 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen nach ICF-CY.....	6
Abbildung 2: Menschliche Grundbedürfnisse	8
Abbildung 3: Bedürfnispyramide.....	8
Abbildung 4: Kommunikationsprozess.....	10
Abbildung 5: Marshall B. Rosenberg	11
Abbildung 6: Verständnis der GFK.....	12
Abbildung 7: Die vier Säulen der Gewaltfreien Kommunikation	14
Abbildung 8: Reaktionsmöglichkeiten auf eine negative Äusserung (Rosenberg, 2013, S. 70).....	18
Abbildung 9: Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun	20
Abbildung 10: Erweitertes Prozessmodell nach Belsky (Menzel, 2010, S. 148).....	25
Abbildung 11: Aktionsforschung	31
Abbildung 12: Kartenset.....	41

B) Fragebogen

Fragebogen zum Kartenset „gewaltfreie Kommunikation“

Bitte pro Frage nur eine Antwort ankreuzen.

- 1) **Die Karten sind optisch ansprechend gestaltet.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 2) **Die verwendeten Symbole weisen einen Bezug zum Inhalt auf.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 3) **Das Kartenformat ist gut handhabbar.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 4) **Die Verpackung ist alltagstauglich.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 5) **Die einzelnen Karten lassen sich leicht in den Alltag integrieren.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 6) **Die Karten können unabhängig vom Alter des Kindes eingesetzt werden.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 7) **Mein Kind reagiert gezielter auf Aufforderungen.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 8) **Mein Kind beruhigt sich beim Schreien/Trotzen schneller.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 9) **Der Elternabend zur Einführung war hilfreich.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 10) **Die Informationen auf der Rückseite sind ausreichend.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu
- 11) **Ich teile dem Kind vermehrt meine Beobachtungen mit.**
trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

12) **Ich teile dem Kind vermehrt meine Bedürfnisse mit.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

13) **Ich formuliere meine Bitten an das Kind konkret und positiv.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

14) **Ich drücke vermehrt meine Gefühle aus.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

15) **Ich nehme eine empathische Haltung gegenüber meinem Kind ein.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

16) **Ich habe mehr Verständnis für das Verhalten meines Kindes.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

17) **Meine Kommunikation ist kongruenter.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

18) **Ich wähle meine Worte überlegter.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

19) **Die Stimmung bei konflikträchtigen Situationen im Tagesablauf (z.B. anziehen, Zähne putzen, essen...) hat sich verbessert.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

20) **Das Kind benennt vermehrt eigene Gefühle.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

21) **Die Kommunikation in der Familie ist wertschätzender.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

22) **Ich /Wir werden die Karten nach der Erprobungsphase weiter benutzen.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

23) **Was ich sonst noch sagen möchte**

Wie alt sind Ihre Kinder? (hier sind mehrere Antworten möglich)

- 0-2 Jahre 2-4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre >7 Jahre

Wie oft haben Sie im Erprobungszeitraum die Karten zur Hand genommen?

- mehr als 5 mal / Woche 3-5 Mal / Woche 1-3 Mal/Woche

Bitte den Fragebogen bis am 12. September 2014 zurücksenden an:

Sandra Ayala, Langackerstrasse 7, 4332 Stein

Herzlichen Dank!

C) Arbeitstext Elternabend

Text Elternabend Einführung Kartenset zur gewaltfreien Kommunikation

Inhalt

1. Definition
2. Marshall B. Rosenberg: Begründer der gewaltfreien Kommunikation
3. Das Herz der gewaltfreien Kommunikation
4. Die 4 Komponenten der gewaltfreien Kommunikation
5. Empathie
6. Kongruenz
7. Feiern und Bedauern
8. Die Bedeutung für die Entwicklung des Kindes
9. Die Anwendung des Kartensets
10. Verschiedenes

1. Definition

Die GfK fördert [...] eine Dimension der ethischen Entwicklung, die auf Autonomie und gegenseitige Rücksichtnahme basiert, in der wir die Verantwortung für unsere eigenen Handlungen übernehmen und in der uns bewusst ist, dass unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen anderer Menschen ein und dasselbe sind. (Rosenberg, 2013, S. 185)

2. Marshall B. Rosenberg: Begründer der gewaltfreien Kommunikation

Marshall B. Rosenberg wurde 1934 im Bundesstaat Ohio, USA geboren. Als Jugendlicher erlebte er 1943 Rassenkrawalle in Detroit, wohin die Familie umgezogen war. Auf Grund seines Namens erfuhr er Gewalt am eigenen Körper. Diese Erlebnisse waren für ihn Anlass, sich mit der Frage zu beschäftigen „Was gibt uns die Kraft, die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur selbst unter schwierigsten Bedingungen aufrecht zu erhalten?“ (Rosenberg, 2013, S. 21). Er entdeckte bald die entscheidende Rolle der Sprache und des Gebrauches von Wörtern. Daraus entwickelte er das Konzept der gewaltfreien Kommunikation und gründete in den 1960er Jahren in den USA das „Center for Nonviolent Communication“. Heute arbeitet er als internationaler Konfliktmediator rund um den Globus.

3. Das Herz der gewaltfreien Kommunikation

In der gewaltfreien Kommunikation wird der Begriff „gewaltfrei“ im Sinn von Gandhi gebraucht: Er meinte damit unser einfühlsames Wesen, das sich wieder entfaltet, wenn die Gewalt in unseren Herzen nachlässt (Rosenberg, 2013, S. 22). Unsere Sprache ist nicht im eigentlichen Sinn des Wortes gewalttätig, jedoch führen unsere Aussagen oft zu Leid und Verletzungen bei uns selbst und bei anderen.

So beruht die GfK auf einer lebensbejahenden und lebensdienlichen Sprache, die auf gegenseitigem Respekt und Einfühlungsvermögen beruht. Hierbei steht die Absicht, mit der wir etwas Sagen, im Vordergrund. Geht es darum, unseren Willen durchzusetzen oder wollen wir verstehen und verstanden werden? In der GfK wird das miteinander sprechen als Geschenk empfunden. Ich schenke meinem Gegenüber meine volle Aufmerksamkeit und trage so merklich zu seinem und meinem Wohlergehen bei.

Die GfK bedient sich auch den Theorien Schulz von Thun's, Watzlawick und Rogers. So findet immer Kommunikation statt, auch wenn sich diese keiner Worte bedient. Weiter übt diese Kommunikation auf mein Gegenüber, mein Umfeld und mich eine Wirkung aus, wobei jede Mitteilung vier Ebenen umfasst: Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellebene.

4. Die 4 Komponenten der gewaltfreien Kommunikation

Beobachtungen: Hier geht es darum eine Situation zu beobachten und diese anschliessend dem Anderen ohne Wertung und Beurteilung mitzuteilen. Indem konkretes Verhalten benannt wird, weiss der Andere wovon die Rede ist. Das schafft eine gemeinsame Ebene und klärt die Übereinstimmung der Wahrnehmungen.

Bewertung	Beobachtung
„Du bist frech!“	„Du hast gesagt, Oma ist dick.“
„Hier sieht's aus wie im Saustall!“	„Hier liegen Spielsachen auf dem Boden.“

Gefühle: Hier werden die Gefühle beschrieben, die die beobachtete Handlung ausgelöst haben. Wichtig dabei ist, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und diese nicht dem Anderen zu übergeben. Dadurch ist die Beobachtung nicht mehr die Ursache der Gefühle sondern der Auslöser.

Beobachtung als Ursache	Beobachtung als Auslöser
„Papa ist traurig, weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast.“	„Als du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, war ich frustriert, weil mir Absprachen wichtig sind.“
„Ich bin enttäuscht, weil du 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit gekommen bist.“	„Als du 20 Minuten nach der verabredeten Zeit gekommen bist, war ich enttäuscht, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist.“

Bedürfnis: Die Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der GfK und dienen als Triebfeder unseres Handelns. Unser Handeln hat immer das Ziel, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ziel der GfK ist einerseits, die eigenen Bedürfnisse klar auszudrücken und andererseits die Bedürfnisse des Anderen wahrzunehmen und einen Weg zu finden diese zu erfüllen.

Handlung	Bedürfnis
Das Kind macht die Sandburg der anderen Kinder kaputt.	Das Kind möchte mitspielen.
Die Mutter schimpft das Kind, weil es seine Kleider auf dem Boden liegen lässt.	Die Mutter möchte Ordnung haben.

Bitte: Die vierte Komponente bezieht sich darauf, was wir vom Anderen möchten, dass unser beider Leben schöner wird. Eine Bitte ist konkret und positiv formuliert und ist vom anderen erfüllbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Bitte nicht als Forderung verstanden wird. Ist die Bitte mit einer Beobachtung, einem Gefühl und einem Bedürfnis gekoppelt, wird sie für den Anderen nachvollziehbarer.

Forderung	Bitte
„Iss anständig!“	„Du bist jetzt zweimal während des Essens aufgestanden und isst mit den Fingern. Ich merke, ich werde langsam sauer, weil ich das Essen geniessen möchte. Setz dich bitte auf den Stuhl und benutze die Gabel. Ok?“
„Sei nicht so faul! Räum jetzt endlich auf!“	„Bitte lege deine Spielsachen zurück in die Kiste.“

Die Kernaufgabe der GfK besteht nun darin, einerseits diese vier Informationsteile verbal und/ oder nonverbal klar auszudrücken und sie andererseits von unseren Mitmenschen aufzunehmen und so mit ihnen in Kontakt treten.

5. Empathie

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen.

In der Literatur wird die GfK häufig auch als Sprache des Herzens bezeichnet. Dies ist bezeichnend für die Haltung, die hinter der GfK steht und welche als Voraussetzung zu bezeichnen ist: eine empathische Grundhaltung. Eine empathische Grundhaltung ermöglicht uns wertfrei und vorurteilslos dem Kind gegenüber zu treten und zuzuhören und dem Kind für den Moment die ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Hierbei gilt es auch Körpersignalen wie Mimik, Gestik, sich zuwenden, sich abwenden Beachtung zu schenken um die Aussagen und/oder das Verhalten des Kindes besser verstehen zu können.

6. Kongruenz

Das Wort „Kongruenz“ stammt vom lateinischen Wort „congruens“ ab bedeutet übereinstimmend, passend. Im Rahmen der GfK und dieser Masterarbeit meint Kongruenz die authentische Kommunikation von den Eltern zu ihrem Kind. Darunter ist zu verstehen, dass die innere Haltung und das Denken mit dem Handeln und Kommunizieren im Einklang sind.

Täuschung	Kongruenz
<p>Ausgangssituation: Die Mutter hat soeben die Küchenschublade mit den Plastikbehältern ausgewischt und wieder fein säuberlich eingeräumt. Nun beugt sich ihr Kind - in ein Brötchen beissend – über die Schublade und zieht einen kleinen Behälter hervor, der unter vielen anderen verstaut war. Die Mutter ärgert sich, denn die Schublade ist voller Krümel und die Plastikbehälter sind erneut durcheinander geraten.</p>	
<p>„Das ist nicht schlimm. Ich räume es wieder auf.“</p>	<p>„Wenn ich sehe, dass du in die soeben geputzte Schublade krümelst und die einsortierten Behälter durcheinander bringst, ärgere ich mich. Mir ist Ordnung wichtig und ich möchte Wertschätzung für meine Arbeit, indem du mithilfst die Schublade ordentlich zu halten.“</p>

7. Feiern und Bedauern

Feiern und Bedauern meint das Reflektieren eines Tages, einen Tagesrückblick und einen Tagesabschluss. Es gibt dem Kind eine Orientierung über das eigene Erleben und über das Erleben von Mutter und Vater. Im Weiteren ist es eine gute Möglichkeit einander besser kennen zu lernen und sich in Empathie zu üben. Das Feiern schenkt Kraft und Selbstwertgefühl und beim Bedauern können Sorgen und unerfüllte Bedürfnisse ausgedrückt werden.

Feiern	Bedauern
<p>„Ich freue mich, dass wir heute alle gemeinsam ein Spiel gespielt haben. Ich mag es, wenn wir gemeinsam spielen.“</p>	<p>„Ich ärgere mich, weil es den ganzen Tag geregnet hat und ich eigentlich mit euch ins Schwimmbad gewollt hätte.“</p>

8. Die Bedeutung für die Entwicklung des Kindes

Die 4 Säulen der GfK sowie die in diesem Rahmen enthaltenen Erweiterungen (Empathie, Kongruenz, Feiern und Bedauern) sind als Grundbausteine eines entwicklungsförderlichen Elternverhaltens anzusehen. Dies insbesondere im Bereich der emotionalen und der sozialen Entwicklung.

Das Kind entwickelt sich vom „ich“ zum „du“ zum „wir“. Ist es als sehr kleines Kind noch ausschliesslich auf sich selber konzentriert entwickelt es zunehmend Interesse am Gegenüber und anschliessend am gemeinsamen Tun.

Die GfK unterstützt diese Entwicklung, indem Beobachtungen benannt und Gefühle beschrieben werden. Es lernt seine eigenen Gefühle einschätzen und benennen und entwickelt eine wertschätzende Haltung gegenüber Dritten. Dies wird zusätzlich durch eine empathische Grundhaltung der Bezugspersonen der Kinder unterstützt. Kongruenz im Umgang mit dem Kind gibt ihm Sicherheit und Geborgenheit. Es lernt, dass Mitteilungen der Eltern verlässlich sind und führt zu einer sicheren Bindung. Dadurch wird das Kind befähigt, seine Umwelt zu entdecken.

Indem Bedürfnisse benannt werden, lernt das Kind, dass diese verschieden sein können zu seinen eigenen. Das Vorbild der Eltern kopierend, beginnt das Kind eigene Bedürfnisse anzuzeigen oder auszudrücken. Durch eine Bitte wird versucht dieses Bedürfnis zu befriedigen. Die Form des Bittens lässt das Kind die eigene Autonomie erleben. Es lernt, dass es eine Wahl hat. Im Weiteren führen das Formulieren von Bitten dazu, dass das Kind als Subjekt mit eigenen Bedürfnissen und Gefühlen und nicht als Objekt wahrgenommen wird.

9. Die Anwendung des Kartensets

Das Kartenset enthält sieben Karten. Dabei unterstützen zwei Karten das Einnehmen der anzustrebenden Grundhaltungen >Empathie< und >Kongruenz<. Vier Karten beziehen sich direkt auf das Konzept der GfK von Marshall B. Rosenberg. Es sind die Karten >Beobachtung<, >Gefühl<, >Bedürfnis< und >Bitte<. Die siebte Karte

>Feiern und Bedauern< soll dazu ermutigen mit den Kindern den Austausch über den vergangenen Tag zu suchen.

Das regelmässige Nutzen der Karten ist hilfreich um sich die darin enthaltenen Bausteine zu verinnerlichen und die Bausteine der GfK Teil der täglichen Kommunikation mit dem Kind werden zu lassen. Die Karten können in loser Reihenfolge genutzt werden. Am Vorabend oder am Morgen wird eine Karte an eine gut sichtbare Stelle gestellt oder gehängt. Die Wahl der Karte kann zufällig sein, bewusst geschehen oder durch die Bilder geleitet sein. Mit zunehmender Übung könne die Karten auch kombiniert werden.

10. Verschiedenes und Dank

Das Kartenset zur GfK ist Teil meiner Masterarbeit. Es soll zeigen, ob es eine Möglichkeit ist diese von Herzen kommende Sprache in den Alltag zu integrieren und ob sich Auswirkungen auf das Zusammenleben mit dem Kind beobachten lassen.

Aus diesem Grund bitte ich Sie die Karten im Erprobungszeitraum möglichst täglich anzuwenden, um nach drei Wochen eine Aussage über die Handhabbarkeit und über die Auswirkungen machen zu können. Zum Schluss der drei Wochen schicke ich Ihnen einen Fragebogen zu, den Sie bitte innerhalb der angegebenen Frist ausfüllen und mir retournieren. Allenfalls werde ich mich noch für einen detaillierten Interviewtermin bei Ihnen melden.

Möchten Sie nach Ablauf des Erprobungszeitraums das Kartenset behalten, können Sie dieses zum Selbstkostenpreis von 12.- erwerben.

D) PowerPoint Präsentation Elternabend

Folie 1

Gewaltfreie Kommunikation

Ein Kartenset zur Einführung der
gewaltfreien Kommunikation in den
Alltag mit Kindern

Folie 2

Inhalt

- Definition
- Marshall B. Rosenberg: Begründer der gewaltfreien Kommunikation
- Das Herz der gewaltfreien Kommunikation
- Das Kartenset
- Die Anwendung des Kartensets
- Verschiedenes

Gewaltfreie Kommunikation 2

Definition

- Die GfK fördert [...] eine Dimension der ethischen Entwicklung, die auf Autonomie und gegenseitige Rücksichtnahme basiert, in der wir die Verantwortung für unsere eigenen Handlungen übernehmen und in der uns bewusst ist, dass unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen anderer Menschen ein und dasselbe sind. (Rosenberg, 2013, S. 185)

Gewaltfreie Kommunikation 3

Marshall B. Rosenberg

A portrait photograph of Marshall B. Rosenberg, an older man with grey hair, wearing a dark red shirt, looking slightly to the right with a gentle smile.

Gewaltfreie Kommunikation 4

Folie 5

- *1934 im Bundesstaat Ohio, USA
- 1940er Jahre Umzug nach Detroit
→ Rassenkrawalle
- 1960er Jahre Gründung «Center for Nonviolent Communication»
- Bis heute internationaler Konfliktmediator

Gewaltfreie Kommunikation 5

Folie 6

Das Herz der gewaltfreien Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation 6

Folie 7

- Die gewaltfreie Kommunikation (GfK)
 - Versteht sich als lebensdienliche Sprache
 - Sucht Leid und Verletzungen zu vermeiden
 - Ist sich der Absicht hinter den Worten bewusst
 - Orientiert sich an den Kommunikationsmodellen von Friedmann Schulz von Thun und Paul Watzlawick

Gewaltfreie Kommunikation 7

Folie 8

Übung

Welche Botschaften enthalten die folgenden Nachrichten?

- 1) Ehepaar sitzt abends beim Fernsehen. Sagt der Mann: «Erna, das Bier ist alle.»
- 2) Lehrer geht den Flur entlang, um in seiner Klasse Unterricht zu halten. Da kommt ihm die 10jährige Astrid entgegen und sagt aufgebracht: «Herr Meier, die Resi hat ihren Atlas einfach in die Ecke gepfeffert.»

Selbstkundgabe

Sachebene

Nachricht

Beziehungsseite

Appellseite

Gewaltfreie Kommunikation 9

Man kann nicht nicht kommunizieren.

Gewaltfreie Kommunikation 10

Empathie

Ich begegne dem Kind in seiner Welt. Ich bin neugierig auf das Erleben meines Kindes. Ich nehme dieses an und anerkenne es.

Dadurch, dass ich die Gefühle meines Kindes wahrnehme, verstehe und akzeptiere, helfe ich ihm

- Sich angenommen zu fühlen
- Gefühle anderer berücksichtigen zu können

Gewaltfreie Kommunikation 12

Kongruenz

Ich lasse meine Worte mit meiner Körpersprache, meiner Mimik und inneren Haltung übereinstimmen. Dadurch, dass meine Worte mit meinen Gedanken und Gefühlen übereinstimmen, helfe ich meinem Kind

- Sich zu orientieren
- Sich sicher und geborgen zu fühlen

Gewaltfreie Kommunikation 13

Beispiel KONGRUENZ

- **Ausgangssituation:** Die Mutter hat soeben die Küchenschublade mit den Plastikbehältern ausgewischt und wieder fein säuberlich eingeräumt. Nun beugt sich ihr Kind - in ein Brötchen bissend - über die Schublade und zieht einen kleinen Behälter hervor, der unter vielen anderen verstaut war. Die Mutter ärgert sich, denn die Schublade ist voller Krümel und die Plastikbehälter sind erneut durcheinander geraten.
- **Täuschung** „Das ist nicht schlimm. Ich räume es wieder auf.“
- **Kongruenz** „Wenn ich sehe, dass du in die soeben geputzte Schublade krümelst und die einsortierten Behälter durcheinander bringst, ärgere ich mich. Mir ist Ordnung wichtig und ich möchte Wertschätzung für meine Arbeit, indem du mithilfst die Schublade ordentlich zu halten.“

Gewaltfreie Kommunikation 14

Beobachtung

Beobachtung

Ich sage meinem Kind was ich sehe. «Es liegen viele Spielsachen auf dem Boden.» anstatt «Hier ist ein Durcheinander.».

Dadurch, dass ich beschreibe was ich sehe, beurteile ich mein Kind nicht und helfe ihm

- Eine beschreibende Sprache zu entwickeln
- Eine wertschätzende Haltung einzunehmen

Gewaltfreie Kommunikation 15

Beispiele BEOBACHTUNG

Ausgangssituation 1: Die Mutter hört, wie das Kind zur Oma sagt, dass diese dick sei.

Bewertung	„Du bist frech!“
Beobachtung	„Du hast gesagt, Oma ist dick.“

Ausgangssituation 2: Der Vater sieht, dass im Kinderzimmer viele Spielsachen auf dem Boden liegen.

Bewertung	„Hier sieht’s aus wie im Saustall!“
Beobachtung	„Hier liegen Spielsachen auf dem Boden.“

Gewaltfreie Kommunikation 16

Gefühl

Gefühle

Ich sage meinem Kind was ich fühle. «Ich fühle mich müde.» oder «Ich bin fröhlich.»

Dadurch, dass ich meine Gefühle genau beschreibe, unterstütze ich mein Kind darin

- Die eigenen Gefühle einordnen zu können
- Über die eigenen Gefühle sprechen zu können.

Gewaltfreie Kommunikation 17

Beispiele GEFÜHL

Ausgangssituation 1: Das Kinderzimmer ist trotz getroffener Abmachung nicht aufgeräumt.

Beobachtung als Ursache	„Papa ist traurig, weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast.“
Beobachtung als Auslöser	„Als du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, war ich frustriert, weil mir Absprachen wichtig sind.“

Ausgangssituation 2: Das Kind kommt nicht zur abgemachten Zeit nach Hause.

Beobachtung als Ursache	„Ich bin enttäuscht, weil du 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit gekommen bist.“
Beobachtung als Auslöser	„Als du 20 Minuten nach der verabredeten Zeit gekommen bist, war ich enttäuscht, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist.“

Gewaltfreie Kommunikation 18

Bedürfnis

Bedürfnis

Ich sage meinem Kind was ich brauche. «Ich brauche Ordnung.» oder «Ich brauche eine bisschen Ruhe nach dem Mittagessen.».

Dadurch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme und meinem Kind sage was ich brauche und schätze, helfe ich ihm

- Ein Bewusstsein für unterschiedliche Bedürfnisse zu entwickeln
- Eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu benennen.

Gewaltfreie Kommunikation 19

Beispiele BEDÜRFNIS

<p>Handlung 1</p>	Das Kind macht die Sandburg der anderen Kinder kaputt.
<p>Bedürfnis</p>	Das Kind möchte mitspielen.
<p>Handlung 2</p>	Die Mutter schimpft das Kind, weil es seine Kleider auf dem Boden liegen lässt.
<p>Bedürfnis</p>	Die Mutter möchte Ordnung haben.

Gewaltfreie Kommunikation 20

Bitte

Ich sage meinem Kind was ich mir von ihm wünsche.
«Würdest du bitte mit der Gabel essen?» anstatt «Iss anständig!».

Dadurch, dass ich meine Wünsche als konkrete Handlungen formuliere, helfe ich meinem Kind

- Meinen Aufforderungen nachkommen zu können
- Seine Autonomie zu bewahren

Gewaltfreie Kommunikation 21

Beispiele BITTE

Ausgangssituation 1: Das Kind isst am Tisch mit den Händen und kleckert.

Forderung „Iss anständig!“
Bitte „Du bist jetzt zweimal während des Essens aufgestanden und isst mit den Fingern. Ich merke, ich werde langsam sauer, weil ich das Essen genießen möchte. Setz dich bitte auf den Stuhl und benutze die Gabel. Ok?“

Ausgangssituation 2: Das Kind liegt inmitten vieler Spielsachen auf dem Boden und beschäftigt sich mit einem kleinen Auto.

Forderung „Sei nicht so faul! Räum jetzt endlich auf!“
Bitte „Bitte lege deine Spielsachen zurück in die Kiste.“

Gewaltfreie Kommunikation 22

Feiern und Bedauern

Feiern &
Bedauern

Ich sage meinem Kind worüber ich mich freue und was mich traurig macht. Dadurch, dass ich mit meinem Kind über die Geschehnisse des Tages spreche, zeige ich ihm

- Etwas von meiner Welt
- Wie eigene Erlebnisse reflektiert werden können

Gewaltfreie Kommunikation 23

Beispiel FEIERN UND BEDAUERN

Feiern

Bedauern

„Ich freue mich, dass wir heute alle gemeinsam ein Spiel gespielt haben. Ich mag es, wenn wir gemeinsam spielen.“

„Ich ärgere mich, weil es den ganzen Tag geregnet hat und ich eigentlich mit euch ins Schwimmbad gewollt hätte.“

Gewaltfreie Kommunikation 24

Die Anwendung des Kartensets

Gewaltfreie Kommunikation 26

Übung

Aufgabe: Zwei Gruppen bilden und anhand der Karten der 4 Säulen der GfK (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte) die Situationen beschreiben und/oder die eigenen Reaktionen auf die Bilder entsprechend formulieren.

Gewaltfreie Kommunikation 27

Verschiedenes

- Erprobungszeitraum 18. August bis 7. September 2014
- Bis 12. September 2014 Fragebogen zurück senden
- Selbstkostenpreis Kartenset 12.-

Gewaltfreie Kommunikation 28

Bildverzeichnis PowerPoint Präsentation

Folie 4: <http://www.metapuls.ch/icc.asp?oid=8542> [22.11.2014]

Folie 6: <http://www.alfa-coach.com/gewaltfreie-kommunikation/> [22.11.2014]

Folie 8 und 9: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedemann_Schulz_von_Thun [22.11.2014]

Folie 10: <http://www.haustiere-wissen.de/goldfische-haltung-glas-einzelhaltung.html> [22.11.2014]

Folie 25: eigenes Bild

Folie 26: <http://www.pinterest.com/pin/480829697687067425/> [22.11.2014]

Folie 27: <http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/page/210/?redesign=1>; <http://www.engel-apotheke-darmstadt.apodigital.de/epilepsie/epilepsie-bei-kindern>; <http://www.kindertipps.com/erziehung/mein-kind-beist-kratzt-zwickt-was-tun/>;
<http://www.kinderverwirrbuch.de/Geschichten/8>; [22.11.2014]

Folie 29: http://www.primolo.de/archiv/paulinak2/hp_innen4.htm [22.11.2014]

E) Skalen zur Messung entwicklungsförderlichen Elternverhaltens

**EFE
SKALA
(Version Mai 1995)**

Von F. Peterander

**Skalen zur Messung
entwicklungsförderlichen Elternverhaltens**

Überarbeitet von Regula Kamer im Oktober 2004

Kindorientiert

	Trifft zu	meistens	selten
1. Lösungsorientierte Gespräche			
1. Wenn ich mit meinem Kind unterschiedlicher Meinung bin, lasse ich mir von ihm (Lösungs-) Vorschläge geben.			
2. Ich halte mein Kind an, darüber nachzudenken, warum es sich in bestimmten Situationen so oder so verhalten hat.			
3. Bei Auseinandersetzungen mit meinem Kind frage ich es, was es für eine Lösung vorschlägt.			
4. Ich bespreche mit meinem Kind, wie es lernen kann, mit schwierigen Situationen umzugehen.			
5. Ich spreche mit meinem Kind belastende Situationen durch und überlege mit ihm, wie man besser damit umgehen kann.			
6. Wenn mein Kind sich nicht an Vereinbarungen gehalten hat, frage ich nach dem Grund.			
7. Wenn mein Kind sich gegenüber anderen Kindern unfair verhalten hat, so spreche ich mit ihm darüber.			
8. Wenn ich gesehen habe, dass mein Kind ein anderes geschlagen hat, so setze ich mich mit ihm darüber auseinander.			
9. Bei Auseinandersetzungen in der Familie, versuchen wir jeden zu Wort kommen zu lassen.			
10. Auseinandersetzungen mit meinem Kind kann ich in spielerischer Art die Schärfe nehmen.			
11. Ich spreche mit meinem Kind über die Wirkungen seines Verhaltens auf andere.			
12. Ich erkläre meinem Kind anhand von Beispielen, auf welche Weise es mit Konfliktsituationen besser umgehen kann.			

	Trifft zu	meistens	selten
2. Anregungen durch Gespräche			
1. Wenn ich meinem Kind etwas erkläre, achte ich darauf, dass es auch wirklich zuhört.			
2. Durch Hinweise oder Fragen rege ich mein Kind zu weiteren Überlegungen an.			
3. Im Alltag suche ich nach Möglichkeiten, um meinem Kind neue Dinge oder Zusammenhänge zu erklären.			
4. Ich rege mein Kind durch Vorschläge an, sein Können weiterzuentwickeln.			
5. Ich verdeutliche meinem Kind anhand von Beispielen die Notwendigkeit von Regeln für das familiäre Zusammenleben.			

	Trifft zu	meistens	selten
Einfühlsam sein und loben			
1. Ich weiss, dass mein Kind vieles anders erlebt als ich und versuche dies zu bedenken.			
2. Bei Entscheidungen, die mein Kind betreffen, denke ich vor allem an die Wünsche meines Kindes.			
3. Ich glaube, dass ich für mein Kind da bin, wenn es mich braucht.			

4. Ich freue mich über neugieriges Verhalten von meinem Kind.			
5. Aufforderungen versuche ich so zu formulieren, dass mein Kind sie annehmen kann.			
6. Bei guten Leistungen lobe ich mein Kind.			
7. Ich halte mich an Vereinbarungen mit meinem Kind.			
8. Ich freue mich, wenn mein Kind neue Ideen entwickelt.			

Fröhlichkeit / Gemeinsamkeit

	Trifft zu	meistens	selten
1. Scherzen / Körperkontakt			
1. Ich streichle mein Kind.			
2. Ich rangle und tobe mit meinem Kind.			
3. Ich nehme mein Kind in den Arm.			
4. Ich scherze mit meinem Kind.			
5. Ich zeige meinem Kind meine Zuneigung, indem ich es umarme, streichle etc..			
6. Auf spasshafte Ideen meines Kindes gehe ich ein.			
7. Mein Kind und ich lachen miteinander.			
8. Ich bin zu meinem Kind zärtlich.			

	Trifft zu	meistens	selten
2. Gemeinsame Aktivitäten			
1. Ich spiele mit meinem Kind.			
2. Auf spielerische Art und Weise versuche ich mein Kind zum Mitmachen zu bewegen.			
3. Viele Dinge erledige ich mit meinem Kind gemeinsam.			
4. Ich bringe durch meine Vorschläge mein Kind auf neue Ideen.			
5. Ich richte es mir so ein, dass ich Aufgaben gemeinsam mit meinem Kind erledigen kann.			
6. Im Laufe des Tages gibt es Gelegenheiten, in denen ich Zeit für mein Kind habe.			

Klarheit des Verhaltens

	Trifft zu	meistens	selten
1. Klarheit der Erwartungen			
1. Ich sage meinem Kind offen und ehrlich, was ich von ihm erwarte.			
2. Ich lasse mein Kind über meine Erwartungen nicht im Unklaren.			
3. Ich mache meinem Kind anhand von Beispielen klar, welche Erwartungen ich habe.			
4. Ich gebe meinem Kind zu verstehen, wie sein Verhalten auf mich wirkt.			
5. Ich kann meinem Kind klar sagen, was ich von ihm möchte.			

	Trifft zu	meistens	selten
2. Klarheit des Verhaltens			
1. In Gesprächen mit meinem Kind kann ich meine eigene Meinung gut vertreten.			
2. Aufforderungen an das Kind stelle ich deutlich und klar.			
3. Bei Auseinandersetzungen mit meinem Kind vertrete ich deutlich meinen Standpunkt.			
4. Ich habe zu vielen Fragen der Erziehung eine klare Einstellung.			
5. Gegenüber dem Kind sage ich offen meine Meinung.			
6. Ich überlege genau, wann mein Kind die Grenzen des „Zumutbaren“ überschritten hat.			
7. Ich zeige meinem Kind, wenn ich mich über sein Verhalten geärgert habe.			

Entwicklungsangemessene Hilfen

	Trifft zu	meistens	selten
1. Angemessene Hilfen geben			
1. Ich lasse mein Kind Probleme eigenständig lösen.			
2. Ich gebe meinem Kind viel Freiraum, das es eigene Erfahrungen machen kann.			
3. Ich helfe meinem Kind dann, wenn es wirklich notwendig ist.			
4. Ich achte sehr darauf, dass mein Kind Lebenssituationen aus eigener Kraft bewältigt.			
5. Ich halte oft Ratschläge zurück, um dem Kind eigene Erfahrungen zu ermöglichen.			